

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL IDIOMA INGLÉS
COMO LENGUA EXTRANJERA POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO HABLEMOS INGLÉS DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA
GESTION 2023

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO
ACADÉMICO DE MAGISTER SCIENTIARUM
(M.Sc.) EN EDUCACION SUPERIOR POR
COMPETENCIAS, VERSIÓN I.

AUTOR: LIC. RICHARD CRUZ LLUSCO
TUTOR: M.Sc. HUGO ALANOCA

EL ALTO – BOLIVIA

2023

Universidad Pública de El Alto

Creada por ley 2115 del 15 de septiembre de 2000 y Autónoma por Ley 2556 de 12 de noviembre de 2003

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

NOTA INTERNA

CITE: UPEA/D.P./N.I. - N.º 0196/2023

A : Lic. RICHARD CRUZ LLUSCO
POSTULANTE

Vía : Dr. RICHARD JORGE TORREZ JUANQUINA Ph. D.
DIRECTOR DE POSGRADO
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

De : Lic. ADEMAR ALEX CONDORI QUINO
TÉCNICO – POSGRADO
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

Ref.: APROBACIÓN DE PERFIL DE TESIS DE MAESTRÍA

Fecha: El Alto, 4 de abril de 2023

Vicerrectorado

De mi mayor consideración:

En el marco de las normas institucionales de la Universidad Pública de El Alto, disposiciones del CEFORPI y la Dirección de Posgrado, a través de la presente comunicamos a usted que su perfil de tesis queda aprobado según Resolución Administrativa N.º 0196/2023, Artículo Primero, con las siguientes características:

N.º	PARTICIPANTE	TITULO PERFIL DE TESIS	PROGRAMA
1	RICHARD CRUZ LLUSCO	FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL IDIOMA INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LINEAS PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO HABLEMOS DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA GESTIÓN 2023	MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VERSION I, MODALIDAD VIRTUAL.

Consecuentemente para la presentación de su Tesis, revisión y defensa, tiene plazo definido de acuerdo al Artículo 32 de los Plazos para la Defensa de Trabajos Finales de Programas Posgraduales del Reglamento del Sistema Nacional de Estudios de Posgrado de la Universidad Boliviana. Por otro lado, se recomienda tome en cuenta el Artículo Segundo de la citada resolución el cual señala que los títulos de los Perfiles aprobados, no deben ser modificados.

Sin otro particular me despido de usted.

Lic. Ademar Alex Condori Quino
TÉCNICO - POSGRADO
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

Dr. Richard Jorge Torrez Juaniquina Ph. D.
DIRECTOR DE POSGRADO
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

M/J/2023
Cc: Archivo Dirección de Posgrado.
Adj: Matriculación 0196/2023
Adj: Resolución Administrativa 0196/2023

Posgrado
Universidad Pública de El Alto

Universidad Pública de El Alto

Creada por ley 2115 del 15 de septiembre de 2000 y Autonomía por Ley 2556 de 12 de noviembre de 2013

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE POSGRADO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 0196/2023

El Alto, 4 de abril de 2023

VISITOS Y CONSIDERANDOS

Que la UPEA consciente de las tareas fundamentales debe hacer cumplir el mandato constitucional Artículo 77. (Constitución Política del Estado) La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, en consecuencia, es un derecho de todos los ciudadanos.

Que, el Posgrado está dirigido a profesionales que buscan superarse permanentemente con innovaciones en diferentes campos del conocimiento, para complementar su formación, desarrollando sus competencias, habilidades, destrezas, generando y creando nuevos conocimientos a través de la investigación científica, en correspondencia con los avances de la ciencia y tecnología, comprometidos con la problemática de la sociedad.

Que, la Dirección de Posgrado de la UPEA, administra el funcionamiento legal de los Programas de MAESTRÍAS Y ESPECIALIDADES, a través del Reglamento de Tesis de Maestría.

Que, en fecha el (la) Lic. RICHARD CRUZ LLUSCO, remite a esta instancia Solicitud de aprobación de Perfil de Tesis con el siguiente título: **FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL IDIOMA INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LINEAS PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO HABLEMOS DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA GESTIÓN 2023.**

Que, en fecha, el (la) M. Sc. HUGO ALANOCA LIMACHI, Tutor(a) de Tesis (Memorándum DP/N.º 0196/2023) remite a estas instancias informe de aprobación de Perfil, de Tesis, titulada:

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL IDIOMA INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LINEAS PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO HABLEMOS DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA GESTIÓN 2023, El cual señala que el trabajo guarda adecuada coherencia y se encuentra lista para el trabajo académico siguiente (desarrollo de la investigación – tesis).

Que, la Dirección de Posgrado procede conforme al REGLAMENTO DE TESIS DE MAESTRÍA aprobado por Resolución del Centro de Estudios y Formación de Posgrado e Investigación Nro. 04/2016 de fecha 03 de mayo de 2016.

Que, revisado los antecedentes de acuerdo al Protocolo establecido por la Dirección de Posgrado el cual consta de 7 requisitos, la solicitud cumple con todos los requisitos.

**POR TANTO:
RESUELVE:**

N.º	PARTICIPANTE	TÍTULO PERFIL DE TESIS	PROGRAMA
1	RICHARD CRUZ LLUSCO	FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL IDIOMA INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LINEAS PARA ESTUDIANTES DEL INSTITUTO HABLEMOS DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA GESTIÓN 2023	MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, VERSION I, MODALIDAD VIRTUAL

ARTÍCULO PRIMERO. - se aprueba el perfil de Tesis, con el siguiente detalle:

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los títulos aprobados, no deben ser modificados.

Es dado en la Ciudad de El Alto, Sede Villa Esperanza en la Dirección de Posgrado de la Universidad Pública de El Alto, en fecha, 4 de abril de 2023.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
ES CONFORME:**

Dr. Richard Jorge Tarrez Juaniquina Ph. D.
DIRECTOR DE POSGRADO
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

DEDICATORIA

Esta dedicatoria va dirigida a mi esposa, cuya inestimable ayuda ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto de investigación. A lo largo del camino, incluso en los momentos más difíciles, tu presencia y apoyo han sido invaluable. Agradezco enormemente tu constante motivación y ayuda, siempre dispuesta a brindarme tu respaldo en la medida de tus posibilidades.

Mi amor, te agradezco de todo corazón. Tu presencia y apoyo incondicional han sido pilares fundamentales en este proceso.

AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Pública de El Alto y a la Dirección de Posgrado por su invaluable apoyo y motivación durante mi trayectoria en la maestría en Educación Superior. Especialmente, me gustaría agradecer a mi tutor, M. Sc. Hugo Alanoca Limachi, y al Director de Posgrado MSc. Richard Torrez Juaquinina por su guía y orientación en el desarrollo de mi investigación.

También quiero extender mi gratitud a mis queridos docentes de la maestría, cuya experiencia y conocimientos han sido fundamentales para mi crecimiento académico. Agradezco también a mis apreciados compañeros de estudios, quienes han compartido este arduo pero gratificante desafío de aprendizaje junto a mí.

Por último, quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi esposa, quien ha sido mi mayor apoyo y fuente de inspiración a lo largo de este proceso. Su amor, paciencia y comprensión han sido fundamentales para mi éxito en esta etapa de mi vida.

A todos ustedes, gracias de corazón por su contribución y apoyo en este logro personal.

Contenido

CAPÍTULO I	1
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO II	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
2.1. Planteamiento del Problema	4
2.2. Formulación del problema.....	4
2.3. Preguntas científicas.....	5
2.4. Objetivos de Investigación.....	5
2.4.1. Objetivo General.....	5
2.4.2. Objetivos Específicos	5
2.5. Hipótesis	5
2.6. Operacionalización de Variables.....	6
2.7. Justificación.....	8
CAPITULO III.....	9
MARCO TEÓRICO	9
3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.....	9
3.1.1. Idioma	9
3.1.2. Aprendizaje autónomo	10
3.1.3. Aprendizaje de un idioma	10
3.1.3.1. Procesos del aprendizaje de una lengua	12
3.1.4. Enseñanza de una lengua	12
3.1.4.1. Procesos de enseñanza de una lengua	13
3.1.5. Educación virtual	14
3.1.5.1. Aprendizaje virtual	16
3.1.6. Recursos educativos abiertos en línea.....	17
3.2. MARCO CONTEXTUAL	18
3.2.1. Valores	18
3.3. MARCO HISTÓRICO.....	18
3.4. MARCO LEGAL.....	20
3.4.1. Constitución Política del Estado	20

3.4.2. Ley N° 070. Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”	21
3.4.3. Decreto supremo 4260	21
CAPITULO IV	24
DESARROLLO METODOLÓGICO	24
4.1. Tipo de estudio.....	24
4.1.1. Tipo de Investigación	24
4.1.2. Paradigma de Investigación	24
4.1.3. Enfoque de Investigación	24
4.1.4. Diseño de Investigación.....	25
4.1.5. Métodos de Investigación.....	25
4.2. Universo poblacional	26
4.2.1. Población.....	26
4.3. Tipo y tamaño de muestra.....	26
4.4. Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la investigación	26
4.4.1. Instrumentos de Investigación	27
4.5. Descripción, sistematización y análisis de datos	28
4.5.1. Análisis de datos de estudiantes de clases presenciales	28
4.5.2. Análisis de datos de estudiantes de clases virtuales.....	41
4.5.3. Análisis de datos de docentes de clases presencial	51
4.5.4. Análisis de datos de docentes de clases virtuales.....	61
CAPÍTULO V	71
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN	71
5.1. Datos Generales de la Propuesta.....	71
5.1.2. Marco contextual.....	72
5.2. Introducción de la Propuesta.....	72
5.3. Fundamentos de la Propuesta	73
5.3.1. Fundamentos legales	74
5.3.2. Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo	75
5.3.3 Estrategias didácticas para reforzar el aprendizaje autónomo	75
5.3.3.1. Flipped classroom o aula invertida.....	75
5.3.3.2. Gamificación o ludificación (juegos)	76

5.3.3.3. Retroalimentación.....	76
5.3.3.4. Redes sociales.....	76
5.3.3.5. Aprendizaje basado en problemas	77
5.3.4. La máquina de Skinner y la enseñanza programada	77
5.3.4.1. La instrucción programada	78
5.3.4. Modelo TPACK	79
5.3.4.1. Integración de la pedagogía y la tecnología en el modelo TPACK.....	79
5.3.6. Genially	80
5.3.6.1. Características de Genially	80
5.4. Metodología de la Propuesta.....	81
5.5. Estrategias de Implementación	84
5.6. Evaluación de la Propuesta	84
5.6.1. Resultados esperados	85
5.6.2. Sistematización de la metodología y los resultados esperados de la propuesta.....	87
5.7. Planificación y Programación de la Propuesta.....	95
5.8. Propuesta Presupuestaria	96
CAPÍTULO VI	97
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	97
6.1. Conclusiones.....	97
6.2. Recomendaciones	101
BIBLIOGRAFÍA	1
ANEXOS	6

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°. 1 Modalidad.....	28
Gráfico N°. 2 Curso.....	29
Gráfico N°. 3 Género	29
Gráfico N°. 4 Edad.....	30
Gráfico N°. 5 plataformas o herramientas virtuales que más utilizan los docentes en el instituto “hablemos inglés”	31
Gráfico N°. 6 plataformas virtuales utilizadas consideras más atractiva para los estudiantes de clases presenciales.....	32
Gráfico N°. 7 Uso de métodos en línea que pueden ser importantes para el aprendizaje del idioma inglés.....	33
Gráfico N°. 8 Uso de plataformas virtuales para el aprendizaje del idioma inglés mejoran el tiempo que dedicas a las prácticas y estudio.....	34
Gráfico N°. 9 Uso de plataformas virtuales para mejorar las clases de inglés.....	35
Gráfico N°. 10 Si el uso didáctico de plataformas virtuales que pueden mejorar el inglés (habilidades al escribir, hablar, escuchar y entender)	36
Gráfico N°. 11 Si los docentes del instituto “hablemos inglés” aplican a cabalidad el uso de plataformas virtuales para enseñar el idioma inglés	37
Gráfico N°. 12 Si se debe utilizar la digitalización en línea (clases y prácticas en línea) ...	38
Gráfico N°. 13 Si el proceso aprendizaje del idioma inglés puede mejorarse con un mayor y mejor uso de las plataformas virtuales.....	39
Gráfico N°. 14 Si el uso de recursos digitales para prender y practicar el idioma inglés seria usados sin problemas por los estudiantes	40
Gráfico N°. 15 Modalidad virtual	41
Gráfico N°. 16 Cursos	41
Gráfico N°. 17 Género	42
Gráfico N°. 18 Edades.....	42
Gráfico N°. 19 Plataformas o herramientas virtuales que más utilizan los docentes en el instituto “hablemos inglés”	44
Gráfico N°. 20 Plataformas virtuales utilizadas que se consideran más atractiva	45
Gráfico N°. 21 El uso de métodos en línea pueden ser importantes para el aprendizaje del	

idioma inglés durante las clases virtuales	45
Gráfico N°. 22 Usar plataformas virtuales para el aprendizaje del idioma inglés mejora el tiempo que se dedica a las prácticas y estudio	46
Gráfico N°. 23 Necesario el uso de plataformas virtuales para mejorar las clases de inglés	47
Gráfico N°. 24 Uso didáctico de plataformas virtuales puede mejorar el inglés (habilidades al escribir, hablar, escuchar y entender)?.....	47
Gráfico N°. 25 Los docentes del instituto “hablemos inglés” aplican a cabalidad el uso de plataformas virtuales para enseñar el idioma inglés	48
Gráfico N°. 26 Se debe utilizar la digitalización en línea (clases y prácticas en línea)	49
Gráfico N°. 27 El proceso de aprendizaje del idioma inglés puede mejorar con un mayor y mejor uso de las plataformas virtuales.....	49
Gráfico N°. 28 El uso de recursos digitales para prender y practicar el idioma inglés sería usados sin problemas por el estudiante (tienes dominio de los recursos digitales, aplicaciones, plataformas)	50
Gráfico N°. 29 Edades docentes.....	51
Gráfico N°. 30 Sexo	52
Gráfico N°. 31 Años de antigüedad en la docencia del idioma inglés	52
Gráfico N°. 32 Es necesario fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés” porque:	53
Gráfico N°. 33 Alternativa para mejorar el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés”	54
Gráfico N°. 34 Es necesaria la aplicación de recursos abiertos en línea para generar mejoras en el enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el instituto “hablemos inglés” porque:	55
Gráfico N°. 35 La enseñanza del idioma inglés, en general, la digitalización en línea es un recurso que se deba utilizar de forma permanente, porque:	56
Gráfico N°. 36 Los recursos educativos que se usan actualmente dentro el instituto “hablemos inglés” son bastos para la aplicación de la digitalización en línea porque:	57
Gráfico N°. 37 La mayoría de los docentes están capacitados en el manejo de plataformas virtuales para la enseñanza del idioma inglés.	58
Gráfico N°. 38 Implementar, anular o mejorar los recursos educativos abiertos en línea para	

su aplicación educativa en el instituto “hablemos inglés” porque:.....59

Gráfico N°. 39 Es necesaria la implementación de una guía de recursos educativos abiertos en línea para su aplicación en el instituto “hablemos inglés” porque:.....60

Gráfico N°. 40 Edad.....61

Gráfico N°. 41 Sexo62

Gráfico N°. 42 Años de antigüedad en la docencia del idioma inglés62

Gráfico N°. 43 Es necesario fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés” porque:63

Gráfico N°. 44 La mejor alternativa para mejorar el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés”64

Gráfico N°. 45 Es necesaria la aplicación de recursos abiertos en línea para generar mejoras en el enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el instituto “hablemos inglés” porque: 65

Gráfico N°. 46 La enseñanza del idioma inglés, en general, la digitalización en línea es un recurso que se deba utilizar de forma permanente porque:66

Gráfico N°. 47 Los recursos educativos que se usan actualmente dentro el instituto “hablemos inglés” son bastos para la aplicación de la digitalización en línea67

Gráfico N°. 48 La mayoría de los docentes están capacitados en el manejo de plataformas virtuales para la enseñanza del idioma inglés.....68

Gráfico N°. 49 Se deben implementar, anular o mejorar los recursos educativos abiertos en línea para su aplicación educativa en el instituto “hablemos inglés” porque:69

Gráfico N°. 50 Es necesaria la implementación de una guía de recursos educativos abiertos en línea para su aplicación en el instituto “hablemos inglés” porque.....70

RESUMEN

La investigación pretende establecer el fortalecimiento del aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes del nivel A-1 del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba por medio de la aplicación de recursos educativos abiertos en línea.

La manera en la que se logra estos objetivos es identificando los recursos digitales en línea que se tienen dentro de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés; posteriormente, se logra determinar los recursos educativos actuales que se usan dentro el instituto y proponer una guía de recursos educativos abiertos en línea para su aplicación.

Con la globalización de la tecnología y la sobreabundancia de redes sociales, muchas veces los estudiantes diversifican su atención con mucha facilidad, lo cual se convierte en una desventaja para los docentes que mantienen la modalidad tradicional de enseñanza. Una buena alternativa es poner toda esa gama tecnológica y de redes al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje y el primer paso es la capacitación docente en este ámbito.

Por tanto, la presente investigación, puede ser considerada relevante en el ámbito de la enseñanza de idiomas extranjeros, ya que trata de incentivar el tipo de aprendizaje autónomo por sobre el tradicional a través de la incursión de tecnología y estrategias innovadoras. Para lograr este cometido, se tuvo la participación de los docentes y estudiantes del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

Palabras clave: Aprendizaje autónomo, Recursos educativos abiertos en línea.

ABSTRACT

This research aims to establish the enforcement of autonomous learning of English as a foreign language in students of level A-1 from “Hablemos Inglés” institute, in Cochabamba City, through applying open and online educational resources.

To get these aims, the research started by identifying online and digital resources available in the process of teaching and learning, after that, it was necessary to determine the current educational resources that are been used in the institute and then, to propose a guide of educational online resources for their application.

With the globalization of technology and the overabundance of social networks, it is common that students to diversify their attention easily, this turns into a disadvantage for the teachers, especially for those who maintain the traditional way of teaching. A good option is using all that technological and network variety focused on the teaching-learning process, and the first step for that is teacher training.

That is why the present research can be considered a relevant one in the field of teaching foreign languages, because it tries to incentive autonomous learning, overlapping it to the traditional way, taking as a mean, the incursion of technology and innovative strategies. To reach this aim, it was very important that the teachers and students from “Hablemos inglés” Institute in Cochabamba City participated actively.

Key words: Autonomous learning, open and online educative resources.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La investigación centra su estudio primero identificando que el idioma inglés, como lengua extranjera, puede fortalecerse por medio de un aprendizaje autónomo, al que se llega con la aplicación de recursos educativos abiertos en línea. Esto debido a que, en de la situación actual, las clases virtuales y el uso de distintas plataformas tecnológicas para la educación, registraron un crecimiento acelerado, en parte porque acercan a los profesores con los alumnos. Considerando este antecedente, se tiene las siguientes investigaciones que permiten generar aportes al tema debido a su innovación, relevancia y pertinencia académica.

El estudio de (Vargas & Apaza, 2019) titulado “Estrategias de aprendizaje de inglés como lengua extranjera y su relación con el aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa Carlos W. Sutton de La Joya, durante el segundo trimestre del año 2019” que se llevó a cabo en Arequipa, tiene como objeto el establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera y el aprendizaje autónomo en los estudiantes de secundaria.

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, la técnica de investigación fue la encuesta y los instrumentos en ambas variables el cuestionario, aplicado a 104 estudiantes, los resultados de la recolección de datos concluyen que la relación que mantienen las estrategias de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera y el aprendizaje autónomo en los estudiantes, es directa moderada, específicamente la relación es directa débil con las estrategias cognitivas, de memorización, compensatorias y afectivas, una relación directa moderada con estrategias metacognitivas y sociales. Es entonces que el uso de estrategias de aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, encontró un bajo nivel de uso, los estudiantes aún no generan suficientes pensamientos, actitudes y comportamientos que intenten mejorar el conocimiento y entendimiento del idioma inglés. Finalmente, el ejercicio del aprendizaje autónomo predominante en los estudiantes es bajo, su planificación es escasa, el deseo de aprender está en proceso de formación, su autoconfianza es baja frente al aprendizaje del idioma inglés.

El trabajo realizado por (Vargas K. , 2020) titulado “Revisión de literatura: un acercamiento al aprendizaje autónomo de las lenguas extranjeras e interculturalidad a través del ABP” es parte de un estudio sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras en el nivel superior, dónde se destaca particularmente el proceso del desarrollo autónomo referente al aprendizaje de lenguas extranjeras tomando en cuenta el factor lingüístico e interculturalidad apoyado de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

El objetivo fundamental es el poder realizar un análisis bibliométrico que permita establecer en la discusión de qué manera y con qué finalidad se han abordado las temáticas, tomando en cuenta sus objetivos, metodologías y resultados, La metodología utilizada se basa en una revisión sistemática y analítica de distintas fuentes de información (artículos, tesis, conferencias) halladas en bases de datos, repositorios y revistas indexadas con el objetivo de sintetizarlas en un ejercicio de articulación. En la parte final se discuten los alcances de las investigaciones a partir de sus resultados y aportaciones y se plantean algunas consideraciones para su implementación, como el abordaje de la cultura en términos sociolingüísticos en distintos escenarios, el desarrollo de la autonomía como un proceso meta-cognitivo y los roles de los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Copado & Osorio (2021) en su libro titulado “Clase a distancia en tiempos de pandemia: recomendaciones pedagógicas” indica que en el contexto actual, es decir después de la pandemia por COVID-19, los profesores han desarrollado experiencias de enseñanza que aún no han sido valoradas en cuanto a sus resultados, por lo que se propone mejorar la enseñanza desde la clase en vivo, con apoyo de las recomendaciones pedagógicas propuestas como estrategias docentes, que fortalecen no sólo el trabajo digital del profesor, sino que desmitifican estereotipos sobre la enseñanza a distancia, que refieren a la inflexibilidad del proceso educativo debido a la distancia física entre el profesor y el estudiantes. Es entonces que estas alternativas de enseñanza pueden ser aplicadas de la misma forma a la educación del inglés como lengua extranjera ya que las recomendaciones pedagógicas propuestas promueven como estrategia docente el diálogo pedagógico con el estudiante, mediante el valorar las fortalezas, áreas de oportunidad y propiciar la reflexión del alumno, además de brindarle sugerencias y recursos de apoyo para mejorar su aprendizaje. Dicho lo anterior, la

retroalimentación es una oportunidad única para aumentar la calidad de las interacciones e interactividad entre el profesor y los estudiantes y, en consecuencia, una estrategia docente para fortalecer el aprendizaje creativo e innovador del contexto de la realidad escolar y de la vida diaria; que, adicionalmente, motiva y satisface de manera positiva a los estudiantes.

La investigación titulada “Factores que Limitan el Aprendizaje Autónomo para la Adquisición del Inglés como Lengua Extranjera” escrita por (Del Real & Núñez, 2022) analiza los factores que se entrelazan en el proceso de la apropiación del aprendizaje autónomo para la adquisición del inglés como lengua extranjera, es decir, que este proceso coincide tanto el rol del estudiante como del docente y por supuesto el objeto de estudio. Para ello, se realizó una revisión de la literatura sobre el tema, y se contrastó con el análisis obtenido del grupo focal a los instructores y las entrevistas a los aprendices, Como resultado de la investigación, además de analizar los factores limitantes en la apropiación de un aprendizaje autónomo en la adquisición del inglés como lengua extranjera, se pretende dar algunas recomendaciones que puedan ser de valioso aporte a la problemática de los bajos niveles de desempeño de inglés del SENA. y pueda permitir tomar acciones pertinentes.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Planteamiento del Problema

El manejo de los idiomas es una manera de comunicación que se genera de manera cultural permitiendo que la comunicación sea mucho más eficaz, es decir, que la posibilidad de que un idioma genere vínculos de identidad es una realidad, por tanto, esta comprensión de la importancia de la lengua necesita ser adecuada dentro del ámbito educativo.

El uso del inglés como lengua extranjera requiere que se desenvuelva en un espacio de relacionamiento y práctica constante, ya que no puede quedarse en un aprendizaje cerrado sin una totalidad del uso de textos, materiales de lectura y de experiencia cotidiana. Es en este sentido que, para poder tener un aprendizaje autónomo de este idioma, se debe tomar en cuenta que los mecanismos que se aplicarán deben ser del todo didácticos cuya finalidad permita expresarse en el idioma inglés como segunda lengua, produciendo oraciones con fluidez y entonación apropiada.

Es decir, que la necesidad de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés puede ser parte de distintas soluciones y mecanismos de aplicación, en este caso recurrir a un mecanismo de apoyo on-line, para generar alternativas innovadoras e interactivas tanto para los estudiantes de idioma inglés como para los docentes.

2.2. Formulación del problema

Fortalecer el aprendizaje de un idioma extranjero depende de distintos factores, por ejemplo, de mecanismos de enseñanza que se apliquen para mejorar las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, relacionando no solo una educación teórica que se da en las aulas, sino en la práctica del idioma, para que pueda encontrarse el relacionamiento en inglés de una forma fluida.

Las distintas áreas académicas del aprendizaje de los idiomas tienen como mecanismo el servir al aprendizaje, todas las ciencias están bajo esta perspectiva, es entonces que la aplicación de recursos educativos abiertos es necesaria, para dar soporte al aprendizaje del

inglés de manera autónoma, es decir que las características de los mencionados recursos, fomenten a los estudiantes del instituto “hablemos inglés” en su adquisición de conocimiento y dominio del idioma inglés como lengua extranjera y ponerlo en práctica en su vida cotidiana.

2.3. Preguntas científicas

¿Cómo fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes del nivel A1 del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba período 2023?

2.4. Objetivos de Investigación

2.4.1. Objetivo General

Fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes del nivel A1 del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba período 2023, mediante la identificación y utilización de recursos educativos abiertos en línea que promuevan la adquisición de habilidades comunicativas y lingüísticas en el idioma inglés.

2.4.2. Objetivos Específicos

- Identificar los recursos digitales en línea que se tienen dentro de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés.
- Determinar los recursos educativos actuales que se usan dentro el instituto “hablemos inglés” y si son suficientes para la aplicación de la digitalización en línea.
- Proponer una guía de recursos educativos abiertos en línea para su aplicación en el instituto “hablemos inglés”.

2.5. Hipótesis

Fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes del del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba período 2023 puede darse por medio de la elaboración de la propuesta de recursos educativos abiertos en línea y su aplicación.

2.6.Operacionalización de Variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	INDICADORES	FUENTES	TÉCNICAS	INSTRUMENTO
Variable 1	El aprendizaje autónomo guarda relación con la capacidad que poseen los estudiantes para adquirir la lengua de manera deliberada y sistemática fuera de la sala de clases con o sin la guía del profesor, tutor o compañero de curso. (Rojas, 2020)	Conocer los métodos de trabajo para el aprendizaje del inglés	Estudiantes	Encuesta	Cuestionario
Aprendizaje autónomo del idioma inglés		Conocer la enseñanza del idioma inglés por medio de una enseñanza personalizada que una la teoría y la práctica	Docentes	Entrevista	Guía de entrevista
Variable 2	Los Recursos Educativos Abiertos en línea son	Conocer el proceso de aprendizaje online	Estudiantes	Encuesta	Cuestionario

Recursos educativos abiertos en línea	cualquier tipo de material educativo de dominio público o de licencia abierta, abarcan desde libros de texto hasta planes de estudio online. (Unesco, 2021)	Conocer el manejo del instituto y el personal para capacitar con espacios de educación online	Docentes	Entrevista	Guía de entrevistas
---	--	---	----------	------------	---------------------

Fuente: Elaboración propia, 2023.

2.7. Justificación

La investigación surge a partir de la inquietud de buscar y/o fortalecer la autonomía con que se puede estudiar un idioma extranjero, es decir que, considerando la necesidad de aplicar estrategias alternas dentro de la enseñanza del idioma, se tomó en cuenta que la parte del aprendizaje requiere el aporte mismo de los estudiantes, pero para que el proceso tenga resultados, cada docente debe identificar los recursos académicos y enseñar la manera de adquirir conocimientos de manera independiente a los estudiantes.

La investigación pretende coadyuvar al debate actual que se tiene en el área educativa, que se interesa por la aplicación de herramientas virtuales en una época en que los recursos tecnológicos abundan

El aporte social del presente trabajo incide directamente en el área educativa, considerando el viraje que tuvo está en los últimos años, al atravesar por la pandemia, marcar la virtualidad y retornar a la presencialidad

Por otro lado, el aporte académico se refleja en la incidencia de la aplicación de herramientas virtuales en el ámbito educativo, dando el enfoque claro de que los estudiantes puedan ser responsables de su propia formación y aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

CAPITULO III

MARCO TEÓRICO

3.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Dentro del marco teórico se toma en cuenta las bases bibliográficas y teóricas más importantes, es decir las que mejor puedan definir el trabajo para su comprensión.

Es importante primero definir lo que es el idioma y como éste se comprende dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente si se hace referencia a un idioma extranjero, para lograr su fortalecimiento dentro del aprendizaje y sobre todo para identificar como se pueden usar distintos recursos educativos online para lograr tales cometidos.

3.1.1. Idioma

Se toma en cuenta el idioma como la base fundamental de toda forma de comunicación que se da entre las personas, las estrategias lingüísticas que se van desarrollando dentro de un grupo social están determinadas desde el idioma, por tanto, es preciso definirlo como:

Un idioma es la lengua propia de un pueblo o nación, o de varios pueblos y naciones. Como tal, es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser tanto oral como escrito, y que se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. De allí que idioma y lengua sean términos sinónimos. En el mundo existen aproximadamente entre seis mil y siete mil idiomas, sin embargo, los tres más hablados son el chino-mandarín, el español y el inglés. (Castro, 2017)

Por tanto, al comprender el idioma como una lengua que se utiliza para comunicarse entre hablantes, también se lo puede comprender como procesos formales para un uso correcto, tanto en la pronunciación y en la escritura; Soberanes (2013) define que el idioma es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas, según las cuales está permitido combinarlos. Cada hablante conoce el código de su lengua y lo emplea para comunicarse. Es producto de una convención social y constituye una herencia cultural, se adquiere de manera

natural y todas las personas estamos capacitadas para aprender cualquier idioma. Considerando al inglés como idioma extranjero que se lo habla en distintos países, se nota claramente la diversidad en su pronunciación, sin embargo, puede ser dominado desde la perspectiva de mantenerlo como un sistema de signos que tiene un orden y normas idiomática determinadas y sobre todo que parte desde un espacio de identificación totalmente globalizado.

3.1.2. Aprendizaje autónomo

Hablar de aprendizaje autónomo, es indicar la capacidad que tienen los estudiantes en cuanto a su manera de aprender, es decir que es la forma en la que puedan profundizar el conocimiento de una lengua sin el acompañamiento de un maestro o tutor.

Por tanto, el estudiante debe aprender un idioma acorde a los tiempos que tenga y sobre todo acorde a los pasos que debe seguir para lograr la meta, esto se da por medio del orden que aplique en su educación autodidacta o autónoma,

Un agente es autónomo con relación a un entorno en la medida en que frente a cada cambio tiene posibilidades de acción alternativa para adaptarse. Percibir el cambio en el entorno, ser consciente de las posibilidades de acción, decidir por una opción y controlar su ejecución son componentes básicos de la autonomía (...) a medida que el estudiante se responsabiliza de su propio aprendizaje, también motiva y fomenta en los compañeros el aprendizaje a través de la interacción y socialización del conocimiento adquirido en un escenario donde se encuentran distribuidos por parejas o en grupos pequeños. (Rojas, 2020)

El estudiante, al aplicar el aprendizaje autónomo permite aplicar la planificación adecuada de sus clases y sus nuevos conocimientos, logrando que su participación sea del todo activa en sus procesos de aprendizaje.

3.1.3. Aprendizaje de un idioma

El proceso de aprender una lengua deviene directamente de las relaciones que se tenga en los primeros meses de un niño, es decir cuando se genera el fortalecimiento de las relaciones comunicativas, pero es necesario identificar que no queda dentro de esta percepción, aprender

un idioma también puede darse después de una etapa de la vida.

El lenguaje es lo más necesario para que una persona se pueda comunicar, por eso desde temprana edad se nos va enseñando el idioma que se habla en la región o país en donde vivimos. (...) A medida que va creciendo un bebé, este aprende a hablar, escuchando lo que dice su mamá y empieza a balbucear las mismas palabras que ella, (...) para un gran desarrollo lingüístico en los niños, deben mantenerse conversaciones con su mamá o con algún familiar para que pueda hablar más rápido. (Salazar, 2022)

Ante esta perspectiva, el aprendizaje de un idioma es dado mediante la relación con el entorno que se tiene, y pese a que es importante que este entorno comparta los procesos de aprendizaje y aplicación práctica, también es necesario identificar que dicha práctica y aplicación de un nuevo idioma puede darse por alternativas online que al ser complementadas en el uso de un aprendizaje autónomo, el aprovechamiento de fases comunicativas determina lo que Logsdon (2022) analiza como talento lingüístico verbal, ya que las personas con este rasgo muy bien desarrollado en la infancia florecen en las actividades escolares, como la lectura y la escritura, pero sobre todo estas se prestan al aprendizaje de nuevos idiomas con mayor facilidad. Entre otras características se expresan bien y generalmente son buenos oyentes con un buen recuerdo del material que leyeron y recuerdan la información hablada. El lenguaje fascina a las personas con los estilos de aprendizaje verbal-lingüístico, y les gusta aprender nuevas palabras y explorar formas creativas de usar el lenguaje, como en la poesía, música o espacios de práctica. Pueden disfrutar aprendiendo nuevos idiomas, memorizando trabalenguas, jugando juegos de palabras, leyendo o simplemente practicando por medio de actividades en línea o por internet.

Por tanto, es pertinente comprender los primeros pasos de la educación de una lengua ya que las estrategias de enseñanza que se puedan analizar dentro de la investigación podrán ser comprendidas como el proceso de un aprendizaje autónomo que sea llevado a cabo por medio de recursos educativos en línea, acorde a cada necesidad de los que la utilizarán.

3.1.3.1. Procesos del aprendizaje de una lengua

Dentro de los procesos de aprendizaje de una lengua, es necesario comprender lo que afirma Escobar (2021) ya que uno de los mayores retos de las ciencias del lenguaje debe ser explicar los complejos procesos que permiten los estudiantes consigan dominar un código tan complejo como es un nuevo idioma y de formular teorías coherentes que den cuenta de los mecanismos de apropiación que los aprendices de segundas lenguas o lenguas extranjeras utilizan en su aprendizaje.

Es necesario promover estrategias de aprendizaje significativo para la adquisición de una segunda lengua sin desconocer los procesos amnésicos involucrados, la importancia de la memoria en todas sus dimensiones, en especial la memoria de trabajo, sin embargo, este tipo de memoria al formar parte del funcionamiento ejecutivo, el cual es un proceso cognitivo de orden superior, requiere no solamente del proceso de maduración cerebral sino de un ambiente propicio, de la generación de alternativas en el proceso enseñanza aprendizaje, adaptado a las necesidades propias de cada estudiante, sin dejar de lado su proceso adaptativo social. (Vargas R. C., 2015)

Por tanto, los procesos de aprendizaje están directamente ligados a la educación de un estudiante, ya que los primeros pasos de aprendizaje de un idioma deben ser el de comunicar las cuestiones y necesidades básicas.

3.1.4. Enseñanza de una lengua

Para entender la enseñanza de una lengua es necesario comprender que el que aplica el conocimiento debe tener como eje principal la necesidad de emitir un apropiado dominio, Porto (2007) define que el enseñar una lengua implica necesariamente el abordaje de temas vinculados a los conceptos de educación, alfabetización, diversidad lingüística y cultural, identidades, entre otros. Estas cuestiones hacen que la comprensión de lo que significa enseñar una lengua en la actualidad se torne compleja. Ante esta perspectiva, se debe analizar lo siguiente:

Frente al hecho de enseñar lengua, se deben establecer algunas competencias por

parte del docente que imparte esta área de conocimiento y hace propuestas teóricas y didácticas dentro las aulas (...) la lengua no debe verse como un conjunto de conocimientos que solamente los especialistas pueden y deben impartir. Se debe romper la concepción de que la lengua que debe enseñarse en la escuela es la de la gramática con sus reglas fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas. Urge trascender el criterio restringido que ha privado hasta este momento y pensar en el aprendizaje de la lengua en función del uso que de ella se haga en diversos contextos y situaciones educativas. (Arnáez, 2013)

Por tanto, enseñar una lengua, no debe caer en una perspectiva educativa cerrada, la base de toda enseñanza debe partir desde la identidad de los estudiantes como parte de un círculo cultural definido y que pese a que estén en pleno conocimiento de un idioma extranjero las estrategias y procesos de enseñanza deberán partir desde esta concepción.

3.1.4.1. Procesos de enseñanza de una lengua

Dentro de los procesos de enseñanza de una lengua es importante comprender la función que esta debe ocupar dentro de las aulas, los métodos y sobre todo los pasos que se deben seguir para una mejor comprensión del estudiante en la enseñanza del docente.

En la enseñanza de lenguas se distinguen entre métodos generales y específicos, tradicionales y contemporáneos; más sin hacer válidas estas distinciones -entre otras razones por vagas e imprecisas-, la literatura ha documentado un sinnúmero de métodos que ha clasificado de acuerdo a: categorías lógicas (síntesis, análisis, inducción, deducción); el aspecto de la lengua en el que centra su atención (gramatical-léxico, fonético, etc.); las habilidades que se entrenan (traducción, oral, escrito, de lectura); la teoría base lingüística o psicológica del aprendizaje en la que se apoya (consciente, sugestopédico, estructural, etc.). (Campestre, 2014)

La figura del profesor ha dejado de ser la de transmisor de la información y ha pasado a ser la de acompañante en el proceso de enseñanza, por tanto, en la actualidad hablar de un aprendizaje autónomo es necesario para poder conocer que recursos educativos pueden fortalecer este proceso, Mosquera (2022) comprende que esto ha permitido poner el foco en

el propio alumno, quien a partir de ahora será el protagonista en la construcción de su conocimiento. Este modelo de enseñanza no solo fomenta el desarrollo de las competencias, autonomía y habilidades, sino que también tiene en cuenta las capacidades y necesidades de los estudiantes y da sentido a la diversidad del alumnado en las aulas.

3.1.5. Educación virtual

Al hablar de educación virtual Saldarriaga, Álvarez Juan (2019) identifica que este tipo de educación también es conocida como e-learning o educación a distancia asistida por computadora (en contraste de la que usaba el correo tradicional), y consiste en el uso de la computadora y la Internet, para el proceso de aprendizaje, ya sea como un todo, o como una asistencia y ayuda.

La revista American Andragogy University (2019) analiza que la educación virtual se refiere a una variedad de formatos de enseñanza que no involucran a estudiantes e instructores que colaboran en persona, al menos no en la misma sala. Si bien algunas de estas formas de educación implican reuniones en tiempo real, el docente y el alumno generalmente se encuentran en diferentes ubicaciones y se conectan a través de la computadora entre sí. Además, no todas las formas de educación virtual tienen conexiones en tiempo real. A veces, el material se prepara con antelación y cualquier discusión se produce con retrasos, como la discusión por correo electrónico. Estas formas variadas de aprendizaje virtual continúan aumentando su popularidad y ofrecen alternativas al entorno de aprendizaje presencial del aula tradicional. Los docentes comenzaron a experimentar con la educación virtual poco después del nacimiento de Internet.

A principios de la década de los 90, no era inusual que algunos docentes emplearan sitios orientados a múltiples objetos para llevar a cabo al menos algunos cursos. Con el aumento de la funcionalidad de Internet, pronto fue posible enseñar clases enteras a nivel online y con muy pocas presencias en persona. Esta idea se utilizó hasta cierto punto en las universidades y colegios universitarios para ofrecer una mayor flexibilidad en los modos de aprendizaje a los estudiantes. (American Andragogy University, 2019)

La universidad de Palermo (2022) define a la educación virtual, también conocida como

educación online, en línea o remota, como una innovadora forma de aprender y enseñar que lleva la dinámica de una clase tradicional y presencial, al mundo digital. De esta manera, desde cualquier lugar del mundo, los estudiantes y docentes podrán conectarse en un entorno virtual en sus computadoras a través de internet, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías digitales. Además de abrir paso a que exista autonomía educativa al momento de aprender, esto debido al uso mismo de la cibernética en los aprendizajes, es decir dentro de los recursos educativos que se tienen en el internet.

El enfoque sistémico-cibernético, desde donde se pretende abordar, busca no solo entender el proceso educativo como algo complejo, sino concebirlo como un procedimiento estructurado, en el que sus diferentes elementos interactúan y se relacionan de forma tal que permiten un correcto intercambio de información y acciones orientadas a lograr un fin específico. Por otro lado, la teoría de los sistemas de la mano con un enfoque cibernético, han sido una base orientadora en diferentes disciplinas; adecuada a un campo educativo, esto resulta una ardua tarea, tomando en consideración un sinnúmero de componentes que se pueden derivar durante la esquematización de la acción educadora. (Gómez, Aguilar, & Espinosa, 2016, pág. 225)

La educación cibernética puede ser de gran utilidad si se piensa como una herramienta para comprender la forma de operar de estos sistemas educativos y su naturaleza. La información generada en los procesos interactivos y los sistemas educadores que han sido diseñados, posibilitan al docente elementos para iniciar sus diseños de aula y de curso, en aras de favorecer a los estudiantes de acuerdo con sus necesidades del entorno. Rodríguez y Chávez (2020) analizan que no se trata de hacer un diseño por cada estudiante o cada contexto, sino de identificar las particularidades de la cultura, la economía y el desarrollo social en el que habitan los estudiantes y con ello pensar en una configuración real del sistema educativo, en el que se favorezcan espacios de diálogo y discusión, que permitan poner al estudiante en su rol de profesional y que le acerque a los posibles problemas que enfrentará en su contexto al ejercer como profesional.

3.1.5.1. Aprendizaje virtual

Comprender que el aprendizaje virtuales es una realidad actual y parte de los cambios tecnológicos, el papel de los profesores se transforma, ya que deja de ser netamente el que deba enseñar y llega a ser facilitados en este proceso, es entonces que al hablar del aprendizaje virtual o en línea se debe identificar que el profesor suministra herramientas para que los estudiantes generen nuevos conocimientos, pasando de ser el mentor a un medio de aprendizaje que use las tecnologías a su favor y a favor de los estudiantes.

En este cambio de la importancia del aprendizaje, el rol del docente también se transforma, ya que el formador deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como un facilitador de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. El docente participa del proceso suministrando el uso de recursos y herramientas necesarias para que los estudiantes exploren y elaboren nuevos conocimientos y destrezas. En este sentido, el profesor pasa a actuar como gestor y acentúa su papel de orientador y mediador de las experiencias de aprendizaje virtual. Este cambio, llevado a entornos virtuales, requieren una doble adaptación por parte de docentes anclados en los viejos paradigmas, ya que deben modificar su rol al tiempo que adaptarse al nuevo entorno. Los sistemas de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales son procesos de innovación pedagógica basados en la creación de las condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse. (Abuchalja, 2022)

Dentro de esto también es importante dar cuenta que la comodidad es un punto importante, generando la posibilidad de conectarse desde cualquier parte del mundo simplemente teniendo acceso a la computadora y un buen internet, organizando los tiempos a favor del estudiante.

Mejora en las habilidades tecnológicas. Son cada vez más los trabajos que exigen el manejo efectivo de herramientas tecnológicas. Aprender en un entorno virtual obliga al estudiante a mantenerse actualizado y a dominar aquellas aplicaciones necesarias en la esfera laboral. Por su parte, las empresas están recurriendo cada vez más a plataformas virtuales para llevar a cabo el trabajo. Es posible que esta forma de operar perdure en el tiempo. (Morgado, 2022)

La era tecnológica llega a generar ventajas excepcionales en el conocimiento, es mediante los procesos de comunicación que se entablan formas de mantener las relaciones sociales, para ejecutar labores educativas, de trabajo, de recreación social, etc. por tanto, aprender mediante una educación virtual debe ser la nueva forma de mejorar las bases académicas de los jóvenes.

3.1.6. Recursos educativos abiertos en línea

Los recursos educativos abiertos en línea se refieren al “sistema permite generar y gestionar aulas virtuales, administrar grupos de alumnos y docentes y gestionar el proceso educativo que sucede dentro de un entorno digital.” (Conti, 2020)

Es decir, cuando las herramientas en línea desarrolladas por el avance de la tecnología se ponen al servicio de la educación se puede generar que los avances y conocimientos de distintos temas sean más accesibles para los estudiantes. Un recurso en línea es un entorno de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediado por un ordenador. A través de ese entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones similares a las que acontecen en un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. (Lopez, Gonzales, & Hernandez, 2022)

Por otro lado, como indica Touroff (1995):

Una clase o aula virtual es un entorno de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediado por ordenador. A través de ese entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones similares a las que acontecen en un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. (Lopez, Gonzales, & Hernandez, 2022)

De lo cual extraemos la idea de que la distancia ya no es un obstáculo para la aplicación de diferentes recursos educativos y especial énfasis se dio a esta modalidad desde el inicio de la pandemia y el confinamiento. Es entonces comprensible que muchos actores dentro del área educativa hayan tenido el obstáculo inicial de encontrarse con un nuevo mundo digital y la adecuación a este, tuvo q ser bastante acelerada, pero dentro del aprendizaje de un nuevo

idioma este tipo de herramientas pueden ser beneficiosos.

3.2. MARCO CONTEXTUAL

Dentro del marco contextual es preciso comprender a cabalidad la educación que ofrece el instituto “Hablemos inglés” ya que cuenta con 25 años de experiencia en el mercado, con sedes en la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. Es importante identificar que las estrategias de aprendizaje del idioma inglés están diseñadas para desarrollar al momento de ponerlo en práctica, empleando una enseñanza 100 % natural, es por esto por lo que no se necesita que los estudiantes tengan conocimientos previos ya que se tiene desde un nivel básico hasta avanzado.

Cuenta actualmente con una infraestructura moderna, laboratorios, sala audiovisual, salas interactivas, aulas de primer nivel, docentes calificados y enseñanza on-line.

Es importante destacar que el instituto ingresa al mundo digital, después de la pandemia por Covid – 19 a través de la implementación del programa “campus virtual” que integra áreas de importancia para todos los estudiantes y docentes.

3.2.1. Valores

Dentro de los valores institucionales es importante considerar que se debe inculcar en valores de alta moral, honestidad, respeto, tolerancia, igualdad, confianza y competitividad.

3.3. MARCO HISTÓRICO

Dentro del marco histórico se debe identificar el proceso de la educación a distancia, es decir, como la necesidad de expandir las oportunidades de acceder a conocer se van dando desde los espacios a distancia. Es importante mencionar que las perspectivas tradicionalistas en cuanto a educación tuvieron que retirarse porque era necesaria la adaptación a un fenómeno inevitable y globalizado.

“El efecto del empleo de las nuevas tecnologías ha generado nuevos mecanismos de interactividad en la sociedad, los que por defecto se encuentran transformando el papel y funcionalidad de las instituciones universitarias, cuya relativa inercia era característica.” (Levano, Sanchez, Guillen, Herrera, & Collantes, 2019, pág. 7)

Dando a entender que no solamente en el ámbito educativo, sino en la sociedad en general se han producido cambios a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías y, por tanto, todas las instituciones ligadas a la enseñanza y en especial a la enseñanza superior, deben modificar sus estructuras y funcionamiento para optimizar la aplicación de las nuevas herramientas.

Asimismo, se debe enfatizar el papel de las universidades o centros de estudio de especialidad como entes de formación de ciudadanos que deberán afrontar una sociedad que ya está sumida en cuanto a la digitalización y la tecnología, mucho más cuando el objetivo es poder aprender un idioma extranjero.

Por otro lado, y en la misma línea, el portal educativo Pressbooks (2014) haciendo referencia a las competencias necesarias para la era digital actual, indica que, en esta sociedad del conocimiento, se deben adquirir y desarrollar ciertas competencias, tales como: comunicación, aprendizaje independiente, ética y responsabilidad, trabajo en equipo y flexibilidad, pensamiento crítico, competencias digitales y gestión del conocimiento. Entonces, bajo un criterio de actualización, se hace necesario el dominio de todo lo referente a las tecnologías actuales, tanto para el docente como para los estudiantes.

Las competencias adquiridas dentro del uso de la educación a distancia se relacionan de manera relativa con cada área de especialización, es decir que, de acuerdo al mercado laboral, cada carrera debe desarrollar las competencias específicas, enfatizando algunas por sobre las otras.

La Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, publicó en el 2016 un artículo de Durán, Gutiérrez y Paz en el mismo, las autoras indican:

(...)en los casos en los que se hace referencia a la profesión docente, esta competencia contempla además el criterio pedagógico didáctico, donde el docente debe justificar cómo integrar las TIC en el aula de manera efectiva, valorando las implicaciones que acarrearán para la formación digital de los alumnos. (Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 2016, pág. 3)

En este sentido, las autoras hacen hincapié en la necesidad objetiva de la actualización por parte de los docentes, en adquirir las competencias tecnológicas para poder utilizarlas de

manera productiva en el momento de impartir las clases, porque ello incidirá en que los estudiantes puedan también desarrollar las habilidades digitales mucho más cuando se debe aplicar concomitantes de idiomas como eje entre las teorías y las prácticas. Con lo cual, se mantiene la perspectiva de dar suma preponderancia a la generación de espacios y actividades que puedan coadyuvar a que los docentes adquieran y utilicen las tecnologías para el bien de los estudiantes, y no sólo ver como algo marginal o personal la preparación en estas competencias.

3.4. MARCO LEGAL

Dentro del marco legal se toma en cuenta la CPE ya que son los principios fundamentales de garantizar la educación, y pese a que dentro de la educación pública es una garantía, acrecentadas más en plena pandemia por Covid-19 la educación particular dentro de los institutos de idiomas u otras áreas se ven de la misma forma protegidos por las leyes nacionales.

3.4.1. Constitución Política del Estado

Se toma en cuenta el artículo 96 de la CPE ya que permite identificar el rol del Estado en el espacio de la capacitación del personal de enseñanza.

Artículo 96.

I. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el magisterio público, a través de escuelas superiores de formación. La formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio. (Bolivia, C.P.E. , 2009)

La CPE permite que se pueda garantizar una educación de forma gratuita, es decir que deba ser parte de los planes académicos el poder avanzar en una educación virtual y donde las estrategias de aprendizaje que se dan en la virtualidad y aplicación de cursos on-line puedan ser parte real de la educación.

3.4.2. Ley N° 070. Ley de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”

Se analizan los siguientes artículos:

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación).

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad.

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.

9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. (Bolivia, 2012, p. 1)

Como se ve, la educación debe ser de libre acceso, donde todas las personas tienen este derecho, además debe ser inclusiva y científica, para esto dentro el proceso de la educación virtual y el fortalecimiento del aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera la aplicación debe ser garantizada para los estudiantes y maestros de manera igualitaria.

3.4.3. Decreto supremo 4260

Es importante tomar en cuenta el decreto supremo que se dio para la virtualización de las clases.

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual

y semipresencial en los Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial y Educación Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo Plurinacional.

ARTÍCULO 2.- (COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MODALIDADES DE ATENCIÓN EN LA EDUCACIÓN BOLIVIANA). I. Las modalidades de atención en la educación son: a) Presencial; b) A distancia; c) Virtual; d) Semipresencial. II. Las modalidades establecidas en el Parágrafo precedente serán complementarias entre sí.

ARTÍCULO 4.- (RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA MODALIDAD A DISTANCIA). Las entidades públicas y privadas coordinarán con el Ministerio de Educación la producción, compilación, sistematización y distribución de recursos educativos para la modalidad a distancia.

ARTÍCULO 6.- (PROPUESTAS CURRICULARES). I. Las instituciones educativas que cuenten con la disposición normativa de apertura y funcionamiento deben presentar a las instancias correspondientes su propuesta curricular en las modalidades señaladas en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo para su aprobación, de acuerdo a reglamentación específica. II. Las nuevas solicitudes de apertura y funcionamiento de instituciones educativas, además de cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, deben presentar su propuesta curricular de acuerdo a lo señalado en el Parágrafo precedente. III. Las solicitudes de ampliación de carreras, programas académicos y/o niveles, además de cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, deben presentar su propuesta curricular de acuerdo a lo señalado en el Parágrafo I del presente Artículo.

Estos artículos del decreto supremo se enfocan en las propuestas educativas para llevarse a cabo en las clases virtuales, que por la emergencia sanitaria deben darse de manera improvisada, pero que muchas instituciones las aplican de manera posterior.

ARTÍCULO 7.- (ELECCIÓN Y DECISIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE MODALIDADES). I. La complementariedad de las modalidades de atención

debe promover el acceso a la educación de calidad, en igualdad de oportunidades y en función a los medios tecnológicos disponibles. II. La decisión sobre la complementariedad de modalidades se basa en los diseños curriculares y debe justificarse en riesgos o eventos climáticos, sociales, sanitarios u otros, que pongan en situación de inseguridad a los estudiantes. III. La prevalencia de cada modalidad en la complementariedad se definirá conforme a las características del área de conocimiento, condiciones de conectividad y nivel de riesgo. IV. La elección de la complementariedad de modalidades de atención se realizará a nivel de cada institución educativa en el marco de las decisiones acordadas con las autoridades educativas y autoridades locales.

ARTÍCULO 9.- (FORMACIÓN DE DOCENTES). I. El personal docente deberá formarse, capacitarse y actualizarse de forma continua en el diseño y desarrollo de las diferentes modalidades de atención. II. Los procesos de formación y capacitación realizados en instituciones educativas públicas, de convenio y privadas, legalmente reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán valor curricular. (Bolivia DS 4260, 2020)

Dentro del análisis legal, poder establecer el fortalecimiento del aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera se da por medio de la aplicación de recursos educativos abiertos en línea, que evidentemente deben ser mejorados, tener mejores capacidades de interacción y sobre todo que contemple que llegue a todos los alumnos.

CAPITULO IV

DESARROLLO METODOLÓGICO

4.1. Tipo de estudio

4.1.1. Tipo de Investigación

La presente investigación será de tipo descriptiva dado que los datos serán recolectados en base a las variables, además los indicadores y las dimensiones determinarán claramente que las variables se manejarán de manera independiente.

“Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, p. 119).

4.1.2. Paradigma de Investigación

El paradigma que tendrá la investigación será interpretativo, debido a que se busca la interpretación concreta de los hechos, pero para esto se deberá ir a analizar la recolección de datos que se tendrá, y con estas poder generar conclusiones mucho más precisas. Se puede definir que el paradigma interpretativo como:

Se presentaba como una alternativa a las limitaciones del paradigma positivista en el campo de las Ciencias Sociales y de la Educación, al considerar las diferencias de éstas con relación a las Ciencias Naturales. (Ricoy, 2006, pág. 7)

4.1.3. Enfoque de Investigación

El enfoque de la investigación será mixto, ya que para poder recolectar los datos se tomará en cuenta el aspecto cualitativo y cuantitativo, es decir lo cualitativo involucra la recolección de datos estadísticos y numéricos los cuales serán elaborados, recopilados y analizados y lo cuantitativo implica la interpretación a partir de las gráficas que se elaboren, además de un análisis desde las impresiones que se recolecten en las entrevistas a informantes clave.

La investigación mixta representa el complemento natural de la investigación tradicional cualitativa y cuantitativa y sus métodos ofrecen una gran promesa para la práctica de la investigación. Formalmente como la búsqueda donde el investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos y señala como su característica clave el pluralismo metodológico o eclecticismo. (Guelmes & Nieto, 2015)

4.1.4. Diseño de Investigación

El diseño de investigación será no experimental, transversal – descriptivo comprendiendo como:

- No experimental, ya que puede aplicarse tanto en investigaciones cuantitativas como cualitativas, además que no se manipulará ninguna variable para la realización del estudio.
- Transversal porque los datos serán recopilados en un solo momento, en el presente caso, luego de la elaboración de los instrumentos, se procederá a aplicar cada técnica de recolección de datos.
- Transversal-descriptivo porque solamente se pretende conocer la manifestación de las variables, que reiteramos, no serán manipuladas de ninguna forma.

4.1.5. Métodos de Investigación

El método de la investigación será deductivo ya que se necesitará una muy desarrollada recopilación teórica, antes de proceder a la recolección de datos y conocer el caso particular, es decir que se debe partir desde el dominio teórico para proceder con la etapa de trabajo de campo.

Se entiende por método deductivo parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear experimentos. (Web del maestro, 2022)

4.2. Universo poblacional

4.2.1. Población

La población que se contempla es de 270 estudiantes del instituto “hablemos inglés”.

La población docente que se contempla es de 15, de los diferentes módulos.

4.3. Tipo y tamaño de muestra

Se aplica el muestreo no probabilístico intencional compuesta por 112 estudiantes que componen del nivel 1A- básico (BA, BB, 1A, 1B), pre – intermedio (2A, 2B, 3A, 3B) y estudiantes de las clases virtuales del instituto “hablemos inglés”.

El muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia como una técnica diferenciada del muestreo probabilístico, donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente a toda la población. (Alaminos & Castejón, 2006)

En el caso de los docentes, serán seleccionados en su totalidad del número de docentes, tanto de clases virtuales como presenciales que trabajan para la aplicación de las entrevistas, siendo 12 docentes.

4.4. Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados en la investigación

Las técnicas que se aplican en la investigación son las siguientes:

- Encuesta

Esta técnica permite obtener información precisa de los estudiantes del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba. Se realizará preguntas cerradas y de opción múltiple sobre su percepción acerca de los recursos educativos actuales que se usan y si son bastos para la aplicación de la digitalización en línea.

Se considera en primera instancia como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos, la recogida de los datos se realiza a través de un cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato del sujeto (López, 2015, p.8).

- Entrevista estructurada

En la entrevista estructurada se decide de antemano que tipo de información se quiere y en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial. El entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas están pensadas para ser contestadas brevemente. El entrevistado debe acotarse a este guión preestablecido a priori (Folgueiras, 2016, p. 3).

Es una técnica precisa que tiene el objetivo de reunir datos acerca de la necesidad de fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes y como dicha aplicación de recursos abiertos en línea generarían mejoras en el aspecto educativo de enseñanza y de aprendizaje.

4.4.1. Instrumentos de Investigación

Se utilizarán los cuestionario y entrevistas estructuradas.

- Cuestionario

Dentro de los cuestionarios que se realizarán se aplicarán preguntas cerradas y de selección múltiple dirigidas a estudiantes regulares del instituto “hablemos inglés” del nivel A1- básico.

- Guía de entrevistas semiestructuradas

Dentro de las entrevistas estructuradas dirigidas al personal docente, se realizará una serie de preguntas previamente elaboradas.

4.5. Descripción, sistematización y análisis de datos

4.5.1. Análisis de datos de estudiantes de clases presenciales

Dentro de la población de estudiantes que toman actualmente las clases de manera presencial se toma en cuenta a 85.

Gráfico N°. 1 Modalidad

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se observa en el gráfico el 100% de los encuestados estuvieron en la modalidad presencial, es decir son estudiantes que se componen desde el nivel 1A- básico (BA, BB, 1A, 1B) e pre – intermedio (2A, 2B, 3A, 3B).

Gráfico N°. 2 Curso

Fuente: elaboración propia, 2023.

En el gráfico de barras muestra que una mayoría, con un 23% del curso 1A y un 10% en curso 1B; en el gráfico se muestra 19% están en la 3ª; 16% en la BA y otro 16% en la BB y un menor porcentaje están en la 2B con un 6% y 2ª con 10%.

Gráfico N°. 3 Género

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el grafico un 60% son varones y un 40% son mujeres.

Gráfico N°. 4 Edad

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el grafico la mayoría de estudiantes tienen de 16 a 20 años son el 33%; de 21 a 25 años ocupan el 29% de los encuestados; 14% son de 10 a 15 años; y un porcentaje menor están de 26 a 30 años que son el 9%; de 31 a 35 años son el 3%; de 36 a 40 años son el 5%; de 41 a 45 años son un 1% y de 46 a 50 años un 3% y más de 51 años 3%.

Gráfico N°. 5 plataformas o herramientas virtuales que más utilizan los docentes en el instituto “hablemos inglés”

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el gráfico de barras la mayoría respondió ninguna con un 57%; y un 15% en otros puso libros seguido de un 7% que respondió en otros de igual manera presenciales; seguido de un 8% que respondió Zoom; 5% GoogleMeet; 5% respondieron Google Classroom; en otro respondieron WhatsApp un 2% y otro Quizizz 1%.

Gráfico N°. 6 plataformas virtuales utilizadas consideras más atractiva para los estudiantes de clases presenciales

Fuente: elaboración propia, 2023.

En el gráfico de barras de los encuestados nos indica que las plataformas que más utilizan o son más atractivas son GoogleMeet, con un buen audio e imagen con un 25%; y con un 23% Classroom; 13% Zoom; también respondieron un 12% que preferían las clases presenciales y tenemos igual 8% nada o ninguno; un 3% recomiendan usar los recursos virtuales en las clases presenciales; 3% Moodle y tenemos 2% Duolingo; 2% Teams; 2% LiveWorksheets y 2% respondieron que virtual les gusta más.

Gráfico N°. 7 Uso de métodos en línea que pueden ser importantes para el aprendizaje del idioma inglés

Fuente: elaboración propia, 2023.

Un 53% consideran que es necesario el uso de métodos en línea pueden ser importantes para su aprendizaje del idioma de inglés contra un 5% que respondió que No y un 42% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 8 Uso de plataformas virtuales para el aprendizaje del idioma inglés mejoran el tiempo que dedicas a las prácticas y estudio

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra, un 49% considera que con el uso de las plataformas virtuales para mejorar el aprendizaje del idioma de inglés en el tiempo de practica y estudio contra un 19% que respondieron que No y un 32% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 9 Uso de plataformas virtuales para mejorar las clases de inglés

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra, un 49% considera que con el uso de las plataformas virtuales se puede mejorar las clases del idioma inglés contra un 19% que respondieron que No y un 32% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 10 Si el uso didáctico de plataformas virtuales que pueden mejorar el inglés (habilidades al escribir, hablar, escuchar y entender)

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra en el gráfico un 60% considera que los usos didácticos de las plataformas virtuales pueden mejorar el idioma inglés en escribir hablar escuchar entender; contra un 13% que respondieron que No y un 27% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 11 Si los docentes del instituto “hablemos inglés” aplican a cabalidad el uso de plataformas virtuales para enseñar el idioma inglés

Fuente: elaboración propia, 2023.

La mayoría de un 82% considera que No Saben si los docentes aplican con cabalidad el uso de las plataformas virtuales para enseñar el idioma inglés; teniendo solo un 10% que respondieron que Si al enunciado y un 8% que respondieron que No.

Gráfico N°. 12 Si se debe utilizar la digitalización en línea (clases y prácticas en línea)

Fuente: elaboración propia, 2023.

Viendo en el gráfico un 48% considera que Sí se debe utilizar la digitalización en línea para clases y prácticas en línea; un 18% que respondieron que No y un 34% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 13 Si el proceso aprendizaje del idioma inglés puede mejorarse con un mayor y mejor uso de las plataformas virtuales

Fuente: elaboración propia, 2023.

El gráfico indica un 48% dicen que, Si se podría mejorar el aprendizaje del idioma inglés con un mayor y mejor uso de las plataformas virtuales, contra un 16% que respondieron que No y un 36% que respondieron No Sé.

Gráfico N°. 14 Si el uso de recursos digitales para prender y practicar el idioma inglés seria usados sin problemas por los estudiantes

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra en el gráfico un 75% de los estudiantes creen que sí podrían usar sin problema los recursos digitales para aprender y practicar el idioma; contra un 11% que respondieron que No; y un 14% que respondieron que No Saben.

4.5.2. Análisis de datos de estudiantes de clases virtuales

Dentro de la población de estudiantes que toman actualmente las clases de virtual se toma en cuenta a 27.

Gráfico N°. 15 Modalidad virtual

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se observa en el gráfico el 100% de los encuestados estuvieron en la modalidad Virtual.

Gráfico N°. 16 Cursos

Fuente: elaboración propia, 2023.

El gráfico de barras muestra que una mayoría un 44% 1B y un 19% en curso 2A; 11% están en la 1A; otro 11% en la 3ª; 11% en la BB y solo un 4% en la 2B.

Gráfico N°. 17 Género

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el grafico un 59% son del sexo femenino y un 41% son del sexo masculino.

Gráfico N°. 18 Edades

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el gráfico la mayoría de los estudiantes tienen de 10 a 15 años son el 33%; de 26 a 30 años ocupan el 30% de los encuestados; 11% son de 16 a 20 años; 21 a 25 años que son otro 11%; de 31 a 35 años son el 11%; de 36 a 40 años son el 4%; un 0% mayores a 41 años.

Gráfico N°. 19 Plataformas o herramientas virtuales que más utilizan los docentes en el instituto “hablemos inglés”

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el gráfico de barras la mayoría respondió que las plataformas o herramientas virtuales que más utilizan los docentes en el instituto “hablemos inglés” son Google Meet con un 60%; en Google Classroom 24%; en Liveworksheets un 9% y por último 7% respondieron Moodle

Gráfico N°. 20 Plataformas virtuales utilizadas que se consideran más atractiva

Fuente: elaboración propia, 2023.

En el gráfico de barras de los encuestados indica que las plataformas que más utilizan o son más atractivas son GoogleMeet, con un 48%; con un 19% Quizizz; 14% Zoom; también respondieron un 14%; LiveWorksheets tiene 10% y Google Classroom con un 9%.

Gráfico N°. 21 El uso de métodos en línea pueden ser importantes para el aprendizaje del idioma inglés durante las clases virtuales

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el grafico un 85% consideran que es necesario el uso de métodos en línea pueden ser importantes para su aprendizaje del idioma de inglés contra un 4% que respondió que No y un 11% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 22 Usar plataformas virtuales para el aprendizaje del idioma inglés mejora el tiempo que se dedica a las prácticas y estudio

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra en el grafico un 67% considera que con el uso de las plataformas virtuales para mejorar el aprendizaje del idioma de inglés en el tiempo de practica y estudio contra un 15% que respondieron que No y un 18% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 23 Necesario el uso de plataformas virtuales para mejorar las clases de inglés

Fuente:

elaboración propia, 2023.

Como se muestra en el gráfico un 81% considera que con el uso de las plataformas virtuales sí puede mejorar las clases del idioma inglés contra un 4% que respondieron que No y un 15% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 24 Uso didáctico de plataformas virtuales puede mejorar el inglés (habilidades al escribir, hablar, escuchar y entender)?

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra en el gráfico una gran mayoría con un 89% considera que los usos didácticos de las plataformas virtuales Si se pueden mejorar el idioma inglés en escribir hablar escuchar entender; contra un 4% que respondieron que No y un 7% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 25 Los docentes del instituto “hablemos inglés” aplican a cabalidad el uso de plataformas virtuales para enseñar el idioma inglés

Fuente: elaboración propia, 2023.

La mayoría de un 78% considera que docentes Si aplican con cabalidad el uso de las plataformas virtuales para enseñar el idioma inglés; teniendo solo un 7% que respondieron que No al enunciado y un 15% que respondieron que No saben.

Gráfico N°. 26 Se debe utilizar la digitalización en línea (clases y prácticas en línea)

Fuente: elaboración propia, 2023.

Viendo en el gráfico un 63% se considera que Sí se debe utilizar la digitalización en línea para clases y prácticas en línea; un 18% que respondieron que No y un 19% que respondieron que No Saben.

Gráfico N°. 27 El proceso de aprendizaje del idioma inglés puede mejorar con un mayor y mejor uso de las plataformas virtuales

Fuente: elaboración propia, 2023.

El gráfico indica un 82% dicen que, Si se podría mejorar el aprendizaje del idioma inglés con un mayor y mejor uso de las plataformas virtuales, contra un 7% que respondieron que No y un 11% que respondieron No Sé.

Gráfico N°. 28 El uso de recursos digitales para prender y practicar el idioma inglés sería usados sin problemas por el estudiante (tienes dominio de los recursos digitales, aplicaciones, plataformas)

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra en el gráfico un 74% de los estudiantes creen que Si podrían usar sin problema los recursos digitales para aprender y practicar el idioma; contra un 11% que respondieron que No; y un 15% que respondieron que No Saben.

4.5.3. Análisis de datos de docentes de clases presencial

Dentro de la población de docentes que dictan actualmente las clases de manera presencial se toma en cuenta a 5.

Gráfico N°. 29 Edades docentes

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se muestra en el gráfico un 60% están dentro la edad 20 a 30 años; con un 20% los de 31 a 40 años y 20% de 41 a 50 años.

Gráfico N°. 30 Sexo

Fuente: elaboración propia, 2023.

Según las respuestas de los docentes un 67% son de sexo masculino y un 33% de sexo femenino.

Gráfico N°. 31 Años de antigüedad en la docencia del idioma inglés

Fuente: elaboración propia, 2023.

Los años de antigüedad de los docentes es 20% tienen un año de antigüedad; 40% están ya tres años; 20% son de siete años de antigüedad y un 20% con 10 años de antigüedad.

Gráfico N°. 32 Es necesario fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés” porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

En la pregunta 4 en si consideran que es necesario fortalecer el aprendizaje del idioma inglés un 40% respondieron que para que los estudiantes puedan tener Acceso a material nuevo tanto para virtual o presencial; otro 40% respondieron, Porque ellos necesitan aprender significativamente y un 20% Si para un Aprendizaje, búsqueda constante y no solo en aula.

Gráfico N°. 33 Alternativa para mejorar el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés”

Fuente: elaboración propia, 2023.

Se observa en el gráfico un 40% respondieron Interactuaron herramientas virtuales en inglés (películas, música, etc.); un 20% respondieron Actividades orales y dinámicas para aprender el inglés; un 20% respondió que las Actividades grupales relacionados con la cultura y otro 20% con la Implementación de laboratorios de lenguaje.

Gráfico N°. 34 Es necesaria la aplicación de recursos abiertos en línea para generar mejoras en el enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el instituto “hablemos inglés” porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

Los docentes respondieron en si es necesario la aplicación de los recursos abiertos en línea para generar mejor enseñanza un 40% dijo la Interacción con el idioma también fuera de la academia, mejora comunicación real; 20% dijo los Recursos tecnológicos didácticos ayudaran con el aprendizaje; otro 20% respondió que Si, seria Duolingo ya que alumnos más jóvenes les gusta y un 20% respondió Si, de manera divertida de captar la atención.

Gráfico N°. 35 La enseñanza del idioma inglés, en general, la digitalización en línea es un recurso que se deba utilizar de forma permanente, porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como muestra el gráfico en la pregunta si se debería digitalización en línea es un recurso que se debería utilizar de forma permanente respondieron de la siguiente manera un 40% respondieron que Si, expandir el léxico, necesita lugares de interacción natural; un 20% respondió Actualmente importa mucho el uso de medios digitales; otro 20% dijeron Si, las clases virtuales facilitan y presenciales tienen sus ventajas igual y por último un 20% respondió Si, estar seguros en pandemia porque se hacen desde comodidad del hogar.

Gráfico N°. 36 Los recursos educativos que se usan actualmente dentro el instituto “hablemos inglés” son bastos para la aplicación de la digitalización en línea porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como muestra el gráfico los docentes respondieron un 20% En cuanto a temario sí; para desarrollar habilidades de comunicación no; 20% respondió Podría ser el uso de la data y las computadoras; 20% dijo Moodle para implementar con actividades online complementarios a los textos; otro 20% No, necesitan ampliar su plataforma con más actividades y un 20% Si, los textos digitales con las que cuenta el instituto para elaborar más materiales digitales.

Gráfico N°. 37 La mayoría de los docentes están capacitados en el manejo de plataformas virtuales para la enseñanza del idioma inglés.

Fuente: elaboración propia, 2023.

Se observa en el gráfico que para la pregunta donde si la mayoría de los docentes están capacitados en el manejo de plataformas virtuales un 20% respondieron No, que los docentes están más acostumbrados al aula; 40% comentaron que Algunos docentes no están capacitados en plataformas virtuales y otro 40% dijeron que Si, cada docente maneja según su criterio.

Gráfico N°. 38 Implementar, anular o mejorar los recursos educativos abiertos en línea para su aplicación educativa en el instituto “hablemos inglés” porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

En la pregunta de si se debe implementar anular o mejorar los recursos educativos abiertos en línea para para su aplicación un 40% respondió que Mejorar uso de recursos abiertos para mejorar enseñanza del idioma inglés; 20% comento que Si, para que estudiantes puedan revisar aspectos gramaticales; 20% dijo que Si, a partir de la 3B en mis clases usamos Duolingo en presencial y un 20% indico que No, que en la era digital debemos abrimos al campo digital.

Gráfico N°. 39 Es necesaria la implementación de una guía de recursos educativos abiertos en línea para su aplicación en el instituto “hablemos inglés” porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

El gráfico para la aplicación de una guía de recursos educativos abiertos en línea para la aplicación en el instituto un 40% respondió que Si, para que estudiantes sepan manejarlos; 20% Si, se tendría mayores recursos herramientas; otros 20% Si, ya que podría ver la variedad de temas y/o vocabulario y un 20% respondió que Claro, ayuda en el aprendizaje autónoma del estudiante.

4.5.4. Análisis de datos de docentes de clases virtuales

Dentro de la población de docentes que dictan actualmente las clases de manera virtual se toma en cuenta a 7.

Gráfico N°. 40 Edad

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el gráfico un 14% están dentro la edad 20 a 30 años; con un 72% los de 31 a 40 años siendo la mayoría y 14% de 41 a 50 años.

Gráfico N°. 41 Sexo

Fuente: elaboración propia, 2023.

Según las respuestas de los docentes un 43% son de sexo masculino y un 57% de sexo femenino.

Gráfico N°. 42 Años de antigüedad en la docencia del idioma inglés

Fuente: elaboración propia, 2023.

Los años de antigüedad de los docentes es 14% tienen cuatro años; 43% están ya cinco años; 29% son de seis años de antigüedad y un 14% con 12 años de antigüedad.

Gráfico N°. 43 Es necesario fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés” porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

En la pregunta 4 en si consideran que es necesario fortalecer el aprendizaje del idioma inglés un 50% respondieron Sí, porque eso ayuda acceder con facilidad a recursos; otro 25% respondieron, Sí, porque el tiempo de clases es muy limitado y necesitan practicar más; 13% respondieron que Sí, para que se comuniquen con fluidez y un 12% Sí, porque el idioma inglés es importante a nivel mundial.

Gráfico N°. 44 La mejor alternativa para mejorar el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes del instituto “hablemos inglés”

Fuente: elaboración propia, 2023.

El gráfico muestra que un 43% de los estudiantes respondió que la mejor alternativa es actualizar los recursos si el método es de buena calidad; un 14% respondió que los ejercicios en línea con retroalimentación; un 29% respondió que el trabajo con las TICs interactivo y dinámico juegos; y otro 14% respondió que la práctica oral y escrita con mucho material didáctico.

Gráfico N°. 45 Es necesaria la aplicación de recursos abiertos en línea para generar mejoras en el enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el instituto “hablemos inglés” porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se ve en el grafico los docentes respondieron en si es necesario la aplicación de los recursos abiertos en línea para generar mejor enseñanza un 43% dijo Sí, porque con recursos en línea son más practicas; 29% Se utiliza la plataforma virtual en la cual se deja actividades ejercicio; y un 28% respondió Si, la practica con apps y recursos virtuales tienen buenos resultados.

Gráfico N°. 46 La enseñanza del idioma inglés, en general, la digitalización en línea es un recurso que se deba utilizar de forma permanente porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

El gráfico muestra que en la pregunta si se debería digitalización en línea es un recurso que se debería utilizar de forma permanente respondieron de la siguiente manera un 15% respondieron que Sí, es inevitable; otro 14% respondió Sí, 2 clases por semana y si no se practica se olvida; un el porcentaje mayor 43% dijeron Sí, porque hay más accesibilidad a vocabulario más práctico; también respondieron Sí, es fundamental en la era digital y por último un 14% no respondió dejó vacío.

Gráfico N°. 47 Los recursos educativos que se usan actualmente dentro el instituto “hablemos inglés” son bastos para la aplicación de la digitalización en línea

1. ¿Por qué?

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como muestra el gráfico los docentes respondieron un 29% Se debería poner disposición para aprendizaje autónomo; 14% respondió Sí, porque de esta manera practican y se retroalimentan; otro 14% dijo No, se necesitan equipos audiovisuales; otro 29% Se podría implementar para acceso múltiple didáctico y un 14% No, porque en libros no están habilitados los audios.

Gráfico N°. 48 La mayoría de los docentes están capacitados en el manejo de plataformas virtuales para la enseñanza del idioma inglés

Fuente: elaboración propia, 2023.

Como se observa en el gráfico para la pregunta donde si la mayoría de los docentes están capacitados en el manejo de plataformas virtuales un 29% respondieron No lo sé, no tuve oportunidad de observar sus clases; 14% comentaron Yo creo que si porque ya se hicieron varias capacitaciones; un 14% respondieron Desconozco si estamos preparados o no; otro 14% dijeron que Sí, porque el aprendizaje nunca termina y un 29% dijeron que Muchos no conocen nuevas herramientas por falta de capacitaciones.

Gráfico N°. 49 Se deben implementar, anular o mejorar los recursos educativos abiertos en línea para su aplicación educativa en el instituto “hablemos inglés” porque:

Fuente: elaboración propia, 2023.

En la pregunta de si se debe implementar anular o mejorar los recursos educativos abiertos en línea para para su aplicación un 14% respondió que Mejorar, aula virtual sería gran ayuda; 29% comento que Hay estudiantes que si usan las herramientas; 14% dijo que Es redundante; un 29% respondió se debe implementar y un 14% indico que Se debe mejorar, para el alcance de los docentes.

Gráfico N°. 50 Es necesaria la implementación de una guía de recursos educativos abiertos en línea para su aplicación en el instituto “hablemos inglés” porque

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Como se ve en el grafico para la aplicación de una guía de recursos educativos abiertos en línea para la aplicación en el instituto un 15% respondió que solo “Si”; 43% Si, por que es necesario para los docentes; un 14% respondió Si, porque nos ayudara a mejorar a los docentes; otros 14% Los recursos educativos son muy importantes y un 14% respondió que Si podría ser buena opción de ayuda para aprendizaje.

CAPÍTULO V

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

5.1. Datos Generales de la Propuesta

El planteamiento de la presente propuesta como resultado de la investigación, toma en cuenta que la importancia de conocer el idioma inglés se hace cada vez mayor en todas las áreas del conocimiento. Por otro lado, la normativa boliviana indica como obligatoria la enseñanza de al menos un idioma extranjero.

Dentro de ámbito educativo, el idioma inglés es un componente necesario en varias carreras y mucho más en instituciones dedicadas específicamente a la enseñanza de tal idioma, como es del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

Por lo anterior y sabiendo que el Proceso Enseñanza-aprendizaje otorga un papel prioritario al estudiante además de la incursión de las TIC en la educación, es que son muy importantes las estrategias didácticas para lograr el interés y la práctica del idioma inglés.

La presente tesis, pudo alcanzar los objetivos relacionados a la parte teórica y también de datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos elaborados.

Para lograr la parte propositiva de los objetivos planteados, se plasma el presente acápite, cuyo resultado podrá ser aplicable en el contexto del Instituto ““Hablemos inglés”” de la ciudad de Cochabamba. El resultado resulta relevante en cuanto al fortalecimiento de las habilidades lingüísticas del idioma inglés, a través de estrategias de enseñanza, que combinan la capacitación especializada y la aplicación de herramientas tecnológicas, considerando como base el modelo TPACK.

Por lo señalado y los datos recopilados, la propuesta de investigación es la siguiente: **“Fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes del nivel A1- básico del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba período 2023 a través de la creación y aplicación de recursos educativos abiertos en línea.”**

5.1.2. Marco contextual

La propuesta está dirigida a innovar en la enseñanza del idioma inglés, en los estudiantes del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba, a través de estrategias didácticas que coadyuven a optimizar los procesos aplicando las herramientas tecnológicas adecuadas para tal finalidad.

En la actualidad y en la etapa posterior a la pandemia, muchas instituciones de enseñanza retomaron la presencialidad en sus clases; sin embargo, la enseñanza a distancia no se perdió, es más, muchas de las herramientas que fueron utilizadas durante la pandemia y cuarentena están siendo mejoradas y adaptadas a nuevas necesidades de enseñanza-aprendizaje.

La enseñanza de idiomas necesitó desde su expansión, la aplicación de herramientas que coadyuven al alcance de destreza en las habilidades del lenguaje y en la actualidad mucho más, por el gran desarrollo de la tecnología aplicada a la educación en general.

Los tiempos obligan al viraje en las metodologías de la enseñanza, de tal manera que los docentes deben estar en constante actualización e innovación en los contenidos y didáctica que aplican.

El Instituto “Hablemos inglés”, contempla en su Misión Institucional, el desarrollo de las habilidades del lenguaje en sus estudiantes para un aprendizaje efectivo del idioma inglés. En este sentido, se hace imprescindible conocer y aplicar las estrategias más actuales de enseñanza del idioma, para un aprendizaje significativo.

Considerando lo anterior, se espera que la presente propuesta pueda convertirse en un aporte que eleve el nivel de aprendizaje efectivo del idioma inglés en estudiantes del Instituto “*Hablemos inglés*”.

5.2. Introducción de la Propuesta

El proceso enseñanza-aprendizaje después de pasar por varias etapas y debates, en la actualidad prioriza el papel del estudiante como eje central del proceso y, el docente se convierte en el guía, lo cual implica el dominio tanto de la asignatura, como de la metodología pertinente para el óptimo aprendizaje de los estudiantes.

Por otro lado, el aprendizaje de idiomas extranjeros, específicamente el inglés, es un tema central debido a los fenómenos de globalización e internacionalización del conocimiento en todas las áreas.

En ese sentido y considerando que la institución donde se implementará la presente propuesta se especializa en la enseñanza del idioma inglés, es que se considera pertinente poder ejecutarla para verificar los resultados.

Un aspecto favorable para la ejecución de la propuesta es que, en el Instituto, la gran mayoría de los estudiantes no perciben al idioma inglés como una asignatura más que cumplir; al contrario, están matriculados precisamente para estudiar el idioma. Esto cambia radicalmente las actitudes lingüísticas que tienen los estudiantes ya que están más predispuestos a aplicar metodologías innovadoras que les planteó cada docente.

Entonces las estrategias que incidan en el aprendizaje significativo del idioma serán de suma importancia tanto para docentes como para estudiantes.

Además, se considerará los métodos apropiados de enseñanza que encaminen y optimicen el aprendizaje autónomo.

Por último, se describirá la manera en que el docente intervenga en el proceso en general, considerando que se trata de educación virtual.

5.3. Fundamentos de la Propuesta

Como se indica líneas arriba, la propuesta se centrará en el diseño y aplicación de recursos educativos abiertos en línea y para fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes del nivel A1- básico del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba período.

En este sentido es necesario delimitar las estrategias, explicar su funcionamiento y explicar la aplicabilidad en la enseñanza del inglés como segundo idioma.

Por otro lado, será necesario describir la labor del docente, quien es guía y monitor del proceso, y su aporte es fundamental para encaminar las actividades estudiantiles de tal manera

que se logre los objetivos planteados en la presente investigación y propuesta.

5.3.1. Fundamentos legales

Refiriéndose a las modalidades de enseñanza, la Carta Magna de Bolivia indica:

Artículo 96.

I. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el magisterio público, a través de escuelas superiores de formación. La formación de docentes será única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio. (Bolivia, C.P.E. , 2009)

La virtualidad en la educación y la posibilidad de aplicar recursos on-line, así como la educación a distancia, son aspectos que están garantizados por la constitución boliviana.

Por otro lado, la Ley 070 boliviana, manifiesta los siguientes artículos que son de suma importancia para la propuesta que se presente:

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación).

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad.

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.

Se enfatizan los aspectos de gratuidad y acceso irrestricto a la educación, además ya se incluyen aspectos como el científico y tecnológico dentro de los enunciados de esta ley, lo cual contribuye a establecer el marco legal boliviano para delimitar la presente propuesta.

Lo anterior está en plena concordancia con los antecedentes legales del marco teórico y

refuerza la importancia del trabajo que se presenta.

5.3.2. Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo

Consiste en dar asignaciones para que cada estudiante investigue o aplique el tema en un caso práctico, según sus propios intereses.

“Consiste en dejar que los alumnos se enfoquen en el área que más les llama la atención para que la exploren y aprendan sobre ella de manera activa.” (Educrea, 2022)

Es necesario otorga claridad en las instrucciones y relacionar con lo que se quiere lograr, es decir, lo que se espera que los estudiantes aprendan, por tanto, puede relacionarse con alguna actividad que les agrade de manera personal a los estudiantes (casos de trabajo, manifestaciones artísticas, etc.)

Las aplicaciones pueden ser varias y dependen de los intereses que cada estudiante desarrolle, es decir, hacer significativo el aprendizaje para el área de interés que tienen.

En cuanto a los idiomas, podría marcarse la premisa clara de aprender nuevas palabras relacionadas con la actividad de interés.

5.3.3 Estrategias didácticas para reforzar el aprendizaje autónomo

5.3.3.1. Flipped classroom o aula invertida

Esta estrategia incide en la investigación, ya que se asigna una temática determinada a cada estudiante para que la trabaje, acudiendo a distintas fuentes de consulta, posteriormente compartirá sus hallazgos con el curso en general.

Puede combinarse su aplicación con exposiciones, presentaciones individuales o grupales, etc. Actividades que sean coherentes con el planteamiento general de la asignatura.

Esta técnica consiste en que los alumnos estudien y preparen con anterioridad la lección que luego será discutida en clase. De esa manera, los estudiantes vienen desde casa con los conceptos básicos asimilados y la clase puede enfocarse en resolver las dudas que tengan sobre el tema o lo que les haya generado mayor curiosidad. (Educrea,

2022)

La técnica ofrece la capacidad de que los estudiantes conozcan por adelantado un contenido y una vez presentado en clase, se otorga mayor detalle o se ahonda en el conocimiento, creando espacios sinérgicos, siempre con la guía del docente.

5.3.3.2. Gamificación o ludificación (juegos)

Consiste en trasladar al ámbito de la enseñanza toda la dinámica lúdica.

El objetivo principal de la ludificación es potenciar la motivación y reforzar la conducta de los estudiantes para que logren resolver problemas de manera dinámica. Y es que aprender jugando es una técnica efectiva a cualquier edad. (Educrea, 2022)

Refuerza de manera positiva ciertos aprendizajes, como por ejemplo el vocabulario, porque además trabaja bajo la lógica de refuerzos positivos y negativos.

5.3.3.3. Retroalimentación

En esta fase, cada docente otorga información individualizada acerca del desempeño de los estudiantes, para que sepan los aspectos que se pueden reforzar o mejorar.

“Con esta herramienta, los alumnos también pueden darle un feedback al profesor sobre su método de trabajo y de instrucción para que pueda ajustar o modificar lo que sea necesario”. (Educrea, 2022)

Generalmente se conoce la etapa diagnóstica, intermedia y final para valoraciones y retroalimentación; sin embargo, es importante trabajar con la evaluación como una transversal para tener constante retroalimentación.

5.3.3.4. Redes sociales

En la actualidad casi nadie está exento de participar en alguna de las tantas redes sociales existentes. Entonces, estas se convierten en un espacio para poder practicar y desarrollar el aprendizaje autónomo de los estudiantes del idioma inglés.

Por ejemplo: podrían unirse a redes sociales que están diseñadas en el idioma inglés y podría asignarse que existan interacciones en el idioma inglés o podría hacerse la traducción de algunos documentos de o hacia el inglés y compartirlos en las redes sociales.

En esta época donde la tecnología de las comunicaciones nos acompaña, las redes sociales (social media) pueden ser las principales aliadas para los profesores. De esta manera, los alumnos que se relacionan mucho a través de redes sociales tendrán una motivación adicional para aprender. (Educrea, 2022)

Tienes muchas ventajas el hecho que las redes sociales son un medio de comunicación directa entre estudiantes y docente, pero también se puede lograr que los estudiantes se involucren e interactúen de manera autónoma en las redes sociales que prefieran o las que se les asigne.

5.3.3.5. Aprendizaje basado en problemas

Es una técnica de trabajo activo que se enfoca en la investigación, el aprendizaje y la reflexión para llegar a la resolución y conclusión del problema planteado. La solución del problema genera curiosidad y promueve la creatividad, estimulando el aprendizaje, la toma de decisiones y la argumentación. (Educrea, 2022)

Las actividades sugeridas por el docente que apunten a solucionar problemas tendrán como resultado que los estudiantes apliquen de manera óptima el conjunto de conocimientos para lograr que el aprendizaje sea realmente significativo y relacionado con las áreas de interés de cada estudiante.

Los problemas planteados pueden ser de mayor o menor complejidad, dependiendo del nivel y del manejo del idioma que tiene cada estudiante. Así también se puede combinar el refuerzo específicamente de una o de varias habilidades lingüísticas que el idioma inglés requiere desarrollar.

5.3.4. La máquina de Skinner y la enseñanza programada

Las estrategias descritas líneas arriba, apuntan a reforzar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, específicamente en el idioma inglés. A continuación, revisaremos uno de los avances que tuvo Skinner en cuanto a la manera de aprender y como este planteamiento puede

servir en la actualidad si combinamos la lógica de la enseñanza programada, con los avances tecnológicos aplicados a la educación.

Skinner denominó “GLIDER” a la máquina de enseñanza que diseñó. Se trataba de un aparato mecánico que permitía un control automático del proceso de aprendizaje, dado que éste se encontraba estrictamente planificado siguiendo una progresión lineal. De este modo desarrolló programas para la enseñanza de ortografía, matemáticas y otras materias académicas. (Figueroba, 2017)

La lógica de esta máquina era lineal, ya que considerada todas las actividades de manera secuencial y podía variar en cuanto a la dificultad de los problemas previamente seleccionados por el docente.

Entonces el estudiante tiene una premisa clara y delimitada, en otras palabras, la asignación de la actividad que debe realizar. Posteriormente a haber emitido su respuesta, la máquina otorga al estudiante un breve reporte de si fue correcta o no, lo cual ya se constituye en un refuerzo del proceso.

El condicionamiento operante entonces es el que fue la guía del trabajo de Skinner, ya que se tiene una respuesta inmediatamente después de haber tomado una decisión.

5.3.4.1. La instrucción programada

Consiste en el resultado final y aplicable de la planificación total que cada docente tiene respecto a su asignatura. Es decir, todo el programa de enseñanza que tiene, cada etapa y paso que sigue y que espera que los estudiantes sigan para tener un resultado esperado, es decir que se llegue al aprendizaje. En este sentido, Dorrego indica:

La instrucción programada es una técnica de enseñanza autodidáctica.

En el aula el resultado de la enseñanza depende de la conducta del estudiante como respuesta a la acción del maestro. En consecuencia, el aprendizaje varía de un alumno a otro. (Dorrego, 2011)

En otras palabras, se puede plantear que la enseñanza planificada debe ser personalizada,

utilizando el docente todos los recursos que tenga disponibles para aplicarlos de acuerdo a la manera de aprender de cada estudiante, así también cada resultado debe tener una retroalimentación constante, para encaminar al estudiante hacia los resultados esperados o para readecuar el programa aplicado.

5.3.4. Modelo TPACK

Es uno de los modelos de integración de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre todos los existentes, el TPACK es uno de los más amigables, por tanto, uno de los más utilizados en la actualidad.

En este sentido, Fabián, Arroyo y Morales (2023), indican:

El origen del modelo TPACK está en el modelo postulado por Shulman en el año 1986. Según este autor, el conocimiento sobre una materia o contenido no es suficiente para llevar a cabo la actividad docente y diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que añade el conocimiento pedagógico a la ecuación para subrayar la necesidad de unir ambos saberes dentro de un contexto (que podemos denominar aula, aunque no siempre sea en su forma física). (Fabian, Arrollo, & Morales, 2023)

El modelo TPACK, apoyó desde un principio al desarrollo pedagógico y didáctico, precisamente por la integración de la tecnología a los modelos previamente diseñados.

5.3.4.1. Integración de la pedagogía y la tecnología en el modelo TPACK

Siguiendo a los autores citados:

Este modelo refleja una interrelación entre los tres componentes básicos de conocimiento que un docente debe manejar. Por un lado, el conocimiento sobre el contenido (); por otro, el conocimiento sobre la pedagogía (); y, por último, el conocimiento sobre la tecnología (), y los conocimientos derivados de las combinaciones que se producen entre estos conocimientos, que explicaremos más adelante.

Esta interrelación pone de manifiesto que estamos ante un modelo que entiende la

tecnología como un elemento más a tener en cuenta en los procesos de diseño de experiencias educativas, otorgando a su conocimiento un valor que está a la altura del conocimiento sobre la materia trabajada y el conocimiento sobre la pedagogía. Por lo tanto, el modelo TPACK resalta la importancia que tiene el desarrollo de un punto de vista tecnopedagógico o tecnodidáctico a la hora de trabajar un contenido determinado utilizando las tecnologías digitales. (Fabian, Arrollo, & Morales, 2023)

Es decir, que el modelo logra integrar de manera cabal los aspectos para una enseñanza del contenido necesario, con las herramientas que el docente puede y debe manejar y además con la integración de las herramientas tecnológicas que se ofrecen en la actualidad.

Asimismo, las estrategias mencionadas, deben ser manejadas de una manera totalmente adecuada por parte de los docentes, para crear un entorno de aprendizaje cómodo y óptimo, de tal manera que se aproveche cada aspecto y cada paso dentro de la enseñanza.

5.3.6. Genially

Según el portal Edutic, Genially: “Es un software que permite crear contenidos interactivos como imágenes, infografías, presentaciones, micrositos, catálogos, mapas, entre otros, los cuales pueden ser dotados con efectos interactivos y animaciones.” (Educatic, 2022)(Educatic, 2022)

Genial.ly ofrece una gran cantidad de herramientas que permite la creación de contenidos en imagen, con la opción de darles interactividad.

Entre las ventajas que ofrece, está la gran variedad de plantillas para la creación de contenidos educativos. Los recursos ofrecidos por la plataforma ofrecen la oportunidad de vincularse directamente con otros, que fueron explicados anteriormente, por ejemplo, la gamificación y flipped learning, cuya combinación, es una muestra de la alta versatilidad de Genially.

5.3.6.1. Características de Genially

Existen 3 principales características de Genially que la hacen tan fácil de usar:

Animación - Una imagen puede ser súper colorida, original y gozar un alto nivel de

resolución.

Interactividad - Todo el contenido de la plataforma es interactivo, es decir, puede ser utilizado por varias personas, que son libres de personalizar su diseño al máximo, sin la necesidad de tener grandes conocimientos en programación.

Integración - La plataforma de Genially fue diseñada para integrar contenido procedente de diversas fuentes (Risso, 2021)

Por lo descrito anteriormente, la presente propuesta en su parte aplicada y práctica tiene el diseño de las lecciones en Genially, de tal forma que puedan colgarse y estar disponibles en línea en los sitios de internet del Instituto “Hablemos inglés”.

Una de las razones, es entonces la gran versatilidad que tiene este programa, lo cual hace muy atractivo el ingresar a ella ir descubriendo sus contenidos.

Por otro lado, cuenta con una interface muy amigable, para poder crear contenidos y también para visitarlos y aplicarlos cuando se otorgue acceso a los estudiantes del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

5.4. Metodología de la Propuesta

La propuesta está asentada sobre las bases descritas en el marco teórico de la investigación, así como la integración de la enseñanza programada y el modelo TPAC.

Se pretende integrar la lógica de la máquina de Skinner y el modelo contemporáneo TPACK, para lograr que los estudiantes del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba, vean y acepten como suyo todo el conocimiento adquirido y de esta forma aplicarlo, es decir, hacerlo significativo en su cotidianidad.

En primer lugar, está la exposición de la presente propuesta dentro de la defensa de la tesis, posteriormente se prevé que pueda ser socializada con los responsables del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

Posteriormente a ser socializada la propuesta y la explicación de los elementos que la

componen, se coordinará cursos o talleres para capacitar a los docentes que imparten el idioma inglés como segundo idioma en el Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

Por último, se tiene prevista la fase de evaluación, que contará con la participación de quienes hayan aplicado las herramientas sugeridas, para poder verificar a través de los docentes, los aspectos que tuvieron buenos resultados y aquellos que se deben revisar o reformular. De manera detallada, se propone las fases siguientes:

Fase 1: Desarrollo del marco teórico conceptual

La primera fase, está referida a la investigación bibliográfica para establecer aspectos concernientes a las herramientas y estrategias que se pueden aplicar en el campo de la enseñanza.

Esta fase toma en cuenta los datos recabados a través de los instrumentos de recolección de datos, ya que los mismos ofrecen el detalle de las perspectivas de docentes y estudiantes respecto a la enseñanza del idioma inglés, aplicando las herramientas que ofrece la tecnología.

Entonces por un lado se recurrió a los documentos que se refieren a las estrategias de enseñanza y modelos actuales de enseñanza y por otro a los datos obtenidos. En este último punto, fue de gran apoyo el contar con la esquematización de los datos de las encuestas y entrevistas aplicadas a docentes y estudiantes del instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

Fase 2: Socialización

La etapa dos, consiste en la socialización de la propuesta, hacia las autoridades concernientes y relacionadas, además del personal docente que esté interesado en formar parte de esta propuesta.

La socialización se plasmará a través de talleres y otras actividades en las que se integrarán temas del proceso enseñanza-aprendizaje orientando todos los contenidos hacia la enseñanza del idioma inglés.

El grupo de docentes que participe podrá aplicar las estrategias de enseñanza socializadas y

posteriormente, tendrán un segundo espacio en que compartirán sus experiencias en la aplicación en aula. En este punto se verificará si se alcanzaron los resultados esperados y también se evaluará de manera objetiva cada herramienta para ser reformulada o perfeccionada.

Fase 3: Elaboración de documentos guía

Los talleres de socialización ofrecerán como resultado una serie de documentos que sirva como guía práctica y que los docentes puedan aplicarla. Estos documentos contendrán las estrategias sugeridas para lograr el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba a través de la aplicación de herramientas y recursos tecnológicos abiertos y en línea.

Esta fase será, por tanto, el resultado de las sesiones de socialización del punto anterior.

Fase 4: Evaluación del proceso

Nuevamente en esta etapa será necesario contar con la participación de los involucrados, es decir autoridades del instituto y docentes que participaron previamente, para evaluar de forma objetiva los avances y logros. También en esta fase, se establecerán puntos a fortalecer

Por otro lado, se medirá la mejora en la adquisición de las habilidades lingüísticas de los estudiantes.

Fase 5: Socialización de resultados logrados

Esta fase consiste en realizar una segunda socialización que ya comparta los alcances y logros que se hayan obtenido. Es decir, los datos comparados del antes y del después de haber aplicado la propuesta.

Es aconsejable que esta segunda fase de socialización, al ser oficial, pueda ser difundida a través de espacios también oficiales del Instituto, desde el informe hasta la difusión podrán alcanzar a la mayor cantidad de personas, para sentar presencia como una institución que está constantemente innovando en la enseñanza del inglés.

También se espera que los resultados se difundan a través de la página web y redes sociales oficiales de la institución, previa aprobación de las autoridades.

Fase 6: Conclusiones

La última fase de la presente propuesta, consiste en la redacción de las conclusiones en base a un análisis deductivo-inductivo, partiendo de los resultados de la evaluación previa y después continuar con la implementación de los recursos educativos en línea. Todo lo anterior con el objetivo de mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

5.5. Estrategias de Implementación

En primer lugar, será necesaria la revisión meticulosa de la currícula general del Instituto, específicamente de los contenidos mínimos y de las competencias esperadas.

Posteriormente, los docentes capacitados en la etapa de socialización, podrán aplicar la estrategia que consideren necesaria, así como las actividades relevantes para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Todo lo mencionado deberá estar de acuerdo a las estrategias educativas que refuercen el aprendizaje autónomo a través de la utilización de los recursos abiertos y en línea.

Para poner en otras palabras, cada docente de la asignatura de inglés podrá hacer la selección de los recursos que desee implementar y después de compartir experiencias, se podrán combinar más recursos para la actualización y mejora constante del proceso.

Las fases propuestas serán de conocimiento pleno de los docentes, para incentivar su participación y la aplicación individual de las estrategias descritas.

5.6. Evaluación de la Propuesta

Contando con los datos necesarios, se podrá proceder con la evaluación de la propuesta, siempre y cuando se la haya aplicado bajo las premisas descritas. Se pueden realizar evaluaciones periódicas durante y después de la implementación de la propuesta, lo cual

ayudará a hacer la retroalimentación necesaria entre pares, con plena participación de la Dirección Académica del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

Posteriormente, será necesaria la evaluación final para comparar resultados y verificar si la implementación de los recursos coadyuva a la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje y también a la mejora del trabajo autónomo de los estudiantes.

Todo esto ayudará a seleccionar las estrategias más llamativas y con mejores resultados, para poder ser aplicadas durante las siguientes gestiones.

5.6.1. Resultados esperados

De acuerdo a cada etapa explicada líneas arriba, los resultados esperados son:

Fase 1: Desarrollo del marco teórico conceptual

Resultado esperado

Esta primera fase tiene como resultados esperados:

- Un documento con coherencia metodológica, que contenga los datos obtenidos a través de la investigación bibliográfica y documental referente a las estrategias de enseñanza de idiomas, de recursos abiertos y de estrategias que apunten al trabajo autónomo.
- También deberá contener la revisión analítica para aplicar las estrategias y recursos en línea, orientados al aprendizaje autónomo de los estudiantes.
- En resumen, se realiza la investigación teórica correspondiente y la sistematización también teórica, de cada fase implementada.

Fase 2: Socialización

La segunda fase tiene como resultados esperados:

- La socialización previa con las instancias y autoridades del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba, así como docentes de la asignatura inglés que estén interesados en formar parte de esta propuesta.
- Ejecución de los talleres de socialización.

- Aplicación de las estrategias de enseñanza aplicadas al idioma inglés, que fueron socializadas en los talleres.
- Retroalimentación posterior dirigida a compartir las experiencias de la aplicación de las estrategias y recursos.

Fase 3: Elaboración de documentos guía para docentes

El resultado esperado es:

- Un documento que sirva como guía práctica para los docentes de la asignatura de inglés. El mismo deberá incluir las estrategias y recursos de enseñanza cuyo objetivo es el aprendizaje autónomo en los estudiantes del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba

Fase 4: Evaluación del proceso

Esta fase tiene como resultados esperados:

- Compartir las experiencias en cuanto a la aplicación de las estrategias ya socializadas.
- Contar con datos comparativos acerca del aprovechamiento de la innovación en el proceso.

Fase 5: Socialización final

Los resultados esperados son:

- Un documento que enumere las actividades ejecutadas para lograr el aprendizaje autónomo en los estudiantes del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba
- Difusión del documento final a través de espacios oficiales del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba

Fase 6: Conclusiones

Los resultados esperados:

- Documento que contenga las conclusiones, tomando en cuenta las metas, si estas fueron alcanzadas y también aspectos que se deben mejorar para gestiones posteriores
- También dependiendo de la coordinación interna y de alianzas estratégicas, podría compartirse los resultados con instituciones similares para que puedan aplicar los recursos y herramientas, orientando los esfuerzos hacia el aprendizaje autónomo.

5.6.2. Sistematización de la metodología y los resultados esperados de la propuesta

Tabla N°. 1 Fases de los resultados esperados

FASE	RESULTADOS ESPERADOS	ACTORES	OBSERVACIONES
<p>Fase 1: Desarrollo del marco teórico conceptual</p> <p>La primera fase, está referida a la investigación bibliográfica para establecer aspectos concernientes a las herramientas y estrategias que se pueden aplicar en el campo de la enseñanza.</p> <p>Esta fase toma en cuenta los datos recabados a través de los instrumentos</p>	<p>Un documento con coherencia metodológica, que contenga los datos obtenidos a través de la investigación bibliográfica y documental referente a las estrategias de enseñanza de idiomas, de recursos abiertos y de estrategias que apunten al trabajo autónomo.</p> <p>También deberá contener la revisión analítica para aplicar las estrategias y recursos en línea, orientados al aprendizaje autónomo de los estudiantes.</p>	<p>Tesista</p> <p>Docentes de la asignatura inglés del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba</p>	<p>Revisión bibliográfica</p> <p>Elaboración de instrumentos de recolección de datos según la herramienta elegida</p>

<p>de recolección de datos, ya que los mismos ofrecen el detalle de las perspectivas de docentes y estudiantes respecto a la enseñanza del idioma inglés, aplicando las herramientas que ofrece la tecnología.</p> <p>Entonces por un lado se recurrió a los documentos que se refieren a las estrategias de enseñanza y modelos actuales de enseñanza y por otro a los datos obtenidos. En este último punto, fue de gran apoyo el contar con la esquematización de los datos de las encuestas y entrevistas aplicadas a docentes y</p>	<p>En resumen, se realiza la investigación teórica correspondiente y la sistematización también teórica, de cada fase implementada.</p>		
--	---	--	--

estudiantes del instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.			
<p>Fase 2: Socialización</p> <p>La etapa dos, consiste en la socialización de la propuesta, hacia las autoridades concernientes y relacionadas, además del personal docente que esté interesado en formar parte de esta propuesta.</p> <p>La socialización se plasmará a través de talleres y otras actividades en las que se integraran temas del proceso enseñanza-aprendizaje orientando todos los contenidos hacia la enseñanza del</p>	<p>La socialización previa con las instancias y autoridades del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba, así como docentes de la asignatura inglés que estén interesados en formar parte de esta propuesta.</p> <p>Ejecución de los talleres de socialización.</p> <p>Aplicación de las estrategias de enseñanza aplicadas al idioma inglés, que fueron socializadas en los talleres.</p> <p>Retroalimentación posterior dirigida a compartir las experiencias de la aplicación de las estrategias y recursos.</p>	<p>Tesista</p> <p>Autoridades y Docentes de la asignatura inglés del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba</p> <p>Capacitadores externos</p>	<p>Invitación</p> <p>Socialización</p> <p>Participación</p>

<p>idioma inglés.</p> <p>El grupo de docentes que participe podrá aplicar las estrategias de enseñanza socializadas y posteriormente, tendrán un segundo espacio en que compartirán sus experiencias en la aplicación en aula. En este punto se verificará si se alcanzaron los resultados esperados y también se evaluará de manera objetiva cada herramienta para ser reformulada o perfeccionada.</p>			
<p>Fase 3: Elaboración de documentos guía</p> <p>Los talleres de socialización ofrecerán como</p>	<p>Un documento que sirva como guía práctica para los docentes de la asignatura de inglés. El mismo deberá incluir las</p>	<p>Tesista</p> <p>Autoridades y Docentes de la asignatura inglés del</p>	<p>Sistematización de los resultados en la fase previa</p> <p>Presupuesto para la elaboración masiva</p>

<p>resultado una serie de documentos que sirva como guía práctica y que los docentes puedan aplicarla. Estos documentos contendrán las estrategias sugeridas para lograr el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba a través de la aplicación de herramientas y recursos tecnológicos abiertos y en línea.</p> <p>Esta fase será, por tanto, el resultado de las sesiones de socialización del punto anterior.</p>	<p>estrategias y recursos de enseñanza cuyo objetivo es el aprendizaje autónomo en los estudiantes del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba</p>	<p>Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba Capacitadores externos</p>	<p>del documento a ser distribuido</p>
<p>Fase 4: Evaluación del proceso</p>	<p>- Compartir las experiencias en cuanto a</p>	<p>Tesista Autoridades y</p>	<p>Contar con los documentos oficiales: currícula,</p>

<p>Nuevamente en esta etapa será necesario contar con la participación de los involucrados, es decir autoridades del instituto y docentes que participaron previamente, para evaluar de forma objetiva los avances y logros. También en esta fase, se establecerán puntos a fortalecer</p> <p>Por otro lado, se medirá la mejora en la adquisición de las habilidades lingüísticas de los estudiantes.</p>	<p>la aplicación de las estrategias socializadas.</p> <p>Contar con datos comparativos acerca del aprovechamiento de la innovación en el proceso.</p>	<p>Docentes de la asignatura inglés del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba</p> <p>Capacitadores externos</p>	<p>documentos de evaluación, etc.</p> <p>Presupuesto para las sesiones de evaluación</p>
<p>Fase 5: Socialización de resultados logrados</p> <p>Esta fase consiste en realizar una segunda socialización que ya comparta los alcances y logros</p>	<p>Un documento que enumere las actividades ejecutadas para lograr el aprendizaje autónomo en los estudiantes del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba</p>	<p>Tesista</p> <p>Autoridades y Docentes de la asignatura inglés del Instituto “Hablemos inglés” de la</p>	<p>Contar con el presupuesto para la colaboración técnica respectiva</p>

<p>que se hayan obtenido. Es decir, los datos comparados del antes y del después de haber aplicado la propuesta.</p> <p>Es aconsejable que esta segunda fase de socialización, al ser oficial, pueda ser difundida a través de espacios también oficiales del Instituto, desde el informe hasta la difusión podrán alcanzar a la mayor cantidad de personas, para sentar presencia como una institución que está constantemente innovando en la enseñanza del inglés.</p> <p>También se espera que los resultados se difundan a través de la página web y redes sociales</p>	<p>Difusión del documento final a través de espacios oficiales del Instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba</p>	<p>ciudad de Cochabamba</p> <p>Gestores externos</p>	
--	---	--	--

<p>oficiales de la institución, previa aprobación de las autoridades.</p>			
<p>Fase 6: Conclusiones</p> <p>La última fase de la presente propuesta, consiste en la redacción de las conclusiones en base a un análisis deductivo-inductivo, partiendo de los resultados de la evaluación previa y después continuar con la implementación de los recursos educativos en línea. Todo lo anterior con el objetivo de mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento que contenga las conclusiones, tomando en cuenta las metas, si estas fueron alcanzadas y también aspectos que se deben mejorar para gestiones posteriores - También dependiendo de la coordinación interna y de alianzas estratégicas, podría compartirse los resultados con instituciones similares para que puedan aplicar los recursos y herramientas, orientando los esfuerzos hacia el 	<p>Autoridades de la Universidad y la Carrera</p> <p>Docentes participantes</p> <p>Tesista</p>	<p>Evaluación por parte de las autoridades para compartir las experiencias en espacios pertinentes.</p>

de Cochabamba.	aprendizaje autónomo.		
----------------	--------------------------	--	--

5.7. Planificación y Programación de la Propuesta

Tabla N°. 2 Planificación y Programación de la Propuesta

ACTIVIDADES	Jun	jul	ago.	sept.	oct	nov	dic
Culminación de la tesis y de la propuesta	X						
Fase 1: Desarrollo del marco teórico conceptual	X	X					
Fase 2: Primera Socialización			X				
Fase 3: Elaboración de documentos guía para docentes				X	X		
Aplicación de métodos y herramientas de aprendizaje del idioma inglés					X	X	X
Fase 4: Evaluación del proceso						X	X
Fase 5: Socialización de resultados logrados						X	X
Fase 6: Conclusiones						X	X

Fuente: Elaboración propia, 2023.

5.8. Propuesta Presupuestaria

Tabla N°. 3 Presupuesto de propuesta

ACTIVIDADES	Ítem	Total
Capacitación en estrategias y recursos abiertos y en línea para lograr el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba	Honorarios	1000.-
2 sesiones de capacitación	Refrigerios y certificados para participantes	200.-
2 sesiones de evaluación	Refrigerios y certificados para participantes	200.-
Impresión de material (guías)	20 manuales	400.-
Servicio técnico que elabore espacios virtuales o amplíe los existentes para la difusión de resultados	Honorarios	500.-
TOTAL		7000.-

Fuente: Elaboración propia, 2023.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

El trabajo que se presenta, puede ser considerado como muy relevante en el ámbito de la enseñanza de idiomas extranjeros, ya que trata de incentivar el tipo de aprendizaje autónomo por sobre el tradicional a través de la incursión de tecnología y estrategias innovadoras.

El espacio elegido es el ideal, ya que es una institución dedicada específicamente a la enseñanza del idioma inglés, es decir quienes están matriculados, específicamente lo hacen para aprender el idioma y no como una asignatura dentro de la malla curricular de una carrera.

Con la globalización de la tecnología y la sobreabundancia de redes sociales, muchas veces los estudiantes diversifican su atención con mucha facilidad, lo cual se convierte en una desventaja para los docentes que mantienen la modalidad tradicional de enseñanza. Una buena alternativa es poner toda esa gama tecnológica y de redes al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje y el primer paso es la capacitación docente en este ámbito.

Se sabe bastante acerca de los usos de la tecnología, de la mejora en los canales de información y comunicación además de la importancia de aprender idiomas extranjeros, especialmente el inglés, ya que constituye una clave para el éxito profesional en muchas ramas, entonces la formación de los futuros profesionales al margen de las competencias de especialidad, también debe estar a la par de los avances globales.

Para lograr este cometido, se necesita la participación de diferentes instancias, en el caso presente, el Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba, ya que es un espacio de especialidad en la enseñanza del idioma. Por otro lado, será necesaria la participación de los docentes, ya que son ellos quienes crearán las condiciones necesarias para nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje. Por último, cada uno de los estudiantes del instituto, ya que al margen del conocimiento que les impartan sus docentes, deben apuntar a formarse de manera autónoma, acudiendo a varios de los espacios que en la actualidad están

disponibles.

Es el reto de un giro en la forma de aprender, lo que motivó la presente investigación, tratando de mejorar pasos del proceso y lograr que los estudiantes desarrollen las capacidades para formarse de manera autónoma en base a las herramientas que sus docentes les puedan ofrecer.

Se presenta a continuación, las conclusiones con relación a cada objetivo:

- ✓ *Fortalecer el aprendizaje autónomo del idioma inglés como lengua extranjera en estudiantes del nivel A1- básico del instituto “hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba período 2023 por medio de la aplicación de recursos educativos abiertos en línea.*

Este objetivo será alcanzado en la medida en que pueda llevarse a la práctica, la propuesta realizada.

Fueron pasos necesarios, primero el conocer la parte teórica sobre el aprendizaje autónomo y las estrategias para conseguirlo, además de los datos obtenidos de primera mano.

Cabe señalar que la propuesta podría ejecutarse en los siguientes meses, porque cada fase tomará un tiempo determinado y se necesitará los recursos para realizar la retroalimentación y ajustes respectivos.

Es importante mencionar que a pesar de que cada vez es más fácil acceder a las bondades de la tecnología, algunos sectores aún se encuentran reacios a aceptarla y adaptar sus actividades. Sin embargo, en el campo de la educación, será necesario dejar a un lado la enseñanza netamente tradicional y más al contrario, combinarla o hasta reemplazarla con las herramientas que la tecnología ofrece.

El objetivo general se plasma en la propuesta, que necesitó de investigación teórica y la interpretación de los datos obtenidos.

Objetivo específico uno:

- ✓ *Identificar los recursos digitales en línea que se tienen dentro de la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés.*

Para alcanzar este objetivo, primero se procedió a la recopilación teórica de documentos que

trataron la temática, seleccionando entre ellos los que sean acordes a la enseñanza de idiomas y específicamente del inglés.

La producción al respecto es bastante amplia por tanto se tuvo que utilizar criterios para la selección.

En otras palabras, los estudios respecto a la educación se fueron ampliando últimamente, dentro de los cuales se buscó los referentes a la enseñanza de idiomas y por último se relacionó esta gama de estudios, con la realidad boliviana y cochabambina, tomando en cuenta el contexto del instituto “Hablemos inglés”.

El segundo objetivo específico:

- ✓ *Determinar los recursos educativos actuales que se usan dentro el instituto “hablemos inglés” y si son suficientes para la aplicación de la digitalización en línea.*

Las habilidades de un idioma, comprenden varias formas de interiorizarse. El objetivo planteado pudo alcanzarse a través de la aplicación de los instrumentos diseñados, previa elección de las herramientas apropiadas.

Se aplicó tanto las encuestas como las entrevistas para determinar la forma de enseñanza actual en el Instituto “Hablemos inglés”

Cabe mencionar en este punto, que, si bien se combinan herramientas sincrónicas y asincrónicas, no son demasiadas las plataformas que se utilizan y este es uno de los puntos que con la propuesta se trata de fortalecer.

Asimismo, pocas de las herramientas utilizadas son utilizadas para motivar en los estudiantes el aprendizaje autónomo y están siendo aplicadas específicamente para la transmisión de conocimientos.

El tercer objetivo específico:

- ✓ *Proponer una guía de recursos educativos abiertos en línea para su aplicación en el instituto “hablemos inglés”.*

Este objetivo guarda relación directa con el anterior y obviamente con el objetivo general

porque solamente a través de la aplicación de la propuesta diseñada, es que se podrá contar con una guía estandarizada para consulta de los docentes, documentos que pueda coadyuvar con el proceso de enseñanza aprendizaje, además, se debe recordar que la guía de recursos educativos será diseñada acompañando os procesos de socialización en talleres y actividades referidas en la propuesta.

En la ciudad de Cochabamba, si bien son varias las instituciones que ofrecen la enseñanza del inglés, es necesario marcar la diferencia y la construcción de una guía con procedimientos estandarizados, será un primer paso.

6.2. Recomendaciones

Se considera muy importante que exista una participación comprometida por parte de todas las instancias del proceso enseñanza-aprendizaje.

En primera instancia, se debe considerar que los docentes juegan un papel preponderante para lograr una enseñanza de calidad, ya que deben actualizarse constantemente en su área de especialidad, también en herramientas didácticas y en la actualidad combinar lo anterior con la tecnología.

Asimismo, la voluntad de experimentar nuevas formas de enseñanza de los docentes debe ir acompañada de la voluntad de aprender por parte de los estudiantes.

Sin embargo, la institución de enseñanza, en este caso el instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba, también debe tomar parte, ofreciendo espacios aptos para la educación de calidad, tanto espacios físicos como virtuales, considerando que, en la actualidad, la enseñanza a distancia se hizo imprescindible.

Por último, se debe mencionar que, cuando se haya podido aplicar la propuesta que señalamos en el presente trabajo, debe hacerse una valoración crítica que apunte a fortalecer, mejorar, ampliar o revisar algunos aspectos para una aplicación cabal, adaptada y optimizada en cada gestión o ciclo que se vaya a aplicar las herramientas y que se aborde el tema del aprendizaje autónomo en los estudiantes de inglés del Instituto “Hablemos inglés” de la ciudad de Cochabamba.

BIBLIOGRAFÍA

- Abuchalja, C. (2022). *La importancia del Aprendizaje Virtual*. Obtenido de <https://ude.edu.uy/la-importancia-del-aprendizaje-virtual/>
- Alaminos, & Castejón. (2006). *Elaboracion, analisis e interpteacion de encuestas, cuestionarios y escalas de opinion*. Obtenido de [//core.ac.uk/download/16372347.pdf](http://core.ac.uk/download/16372347.pdf)
- American Andragogy University. (2019). *Qué es la educación virtual: Un nuevo modelo de aprendizaje*. Obtenido de <https://www.aauniv.com/s/blog/que-es-educacion-virtual/>
- Arnáez, M. P. (2013). *La enseñanza de la lengua desde la perspectiva del docente*. Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512013000200002#:~:text=La%20ense%C3%B1anza%20de%20la%20lengua%20ha%20sido%20estudiada,los%20programas%20de%20lengua%20y%20los%20textos%20escolares.
- Bolivia DS 4260. (2020). *Decreto Supremo 4260*. Obtenido de https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_08062020aeca.pdf
- Bolivia, C.P.E. . (Febrero de 2009). *Constitución Política del Estado (CPE) (7-Febrero-2009)*. Obtenido de <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3eb282ead4300f58JmltdHM9MTY3NjU5MjAwMCZpZ3VpZD0wYWVjMzBkYi0zNDU0LTk1MTWEtMWY0MS0yMTdjMzVlZDY0MjcmaW5zaWQ9NTE1Mw&pnt=3&hsh=3&fclid=0aec30db-3454-651a-1f41-217c35ed6427&psq=escuela+-+comunidad+Constituci%c3%b3n+pol%c3%adtica+de>
- Cámara, S. P. (2016). *El uso de plataforma virtual como recurso didáctico en la asigantura de filosofía*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Campestre, L. (2014). *Los métodos de enseñanza de lenguas*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/frediforero/los-mtodos-de-enseanza-de-lenguas#:~:text=En%20la%20ense%C3%B1anza%20de%20lenguas%20se%20distianguen%20entre,la%20que%20se%20apoya%20%28consciente%2C%20sugestop%>

C3%A9dico%2C%20estructural%2C%20etc.%29

Castellan, I., Torices, A., & Valencia, B. (2017). *Estudio de caso como estrategia didáctica para desarrollar habilidades científicas*. Obtenido de https://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista_de_Tecnologia_y_Educacion/vol1num1/Revista_de_Tecnolog%C3%ADa_y_Educaci%C3%B3n_V1_N1.pdf#page=23

Castro, M. (2017). *Qué es Idioma*. Obtenido de <https://www.academia.edu/35422117/IDIOMA>

Conti, M. L. (2020). *Las herramientas básicas de una sólida plataforma educativa virtual*. Obtenido de <https://onlineeducation.center/es/las-herramientas-basicas-de-una-solida-plataforma-educativa-virtual>

Del Real, E., & Núñez, M. A. (2022). *Factores que Limitan el Aprendizaje Autónomo para la Adquisición del Inglés como Lengua Extranjera*. Colombia: Universidad de la Costa.

Díaz, B. S. (2019). *Plataformas educativas , un entorno para profesores y alumnos*. Obtenido de <https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd4921.pdf>

Domínguez, P. D., & Pérez, R. M. (2006). *Ventajas y desventajas de las nuevas modalidades educativas frente al modelo presencial*. Obtenido de <https://www.repositoriodigital.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/3160/1/A38.pdf>

Educrea. (2022). *10 técnicas de enseñanza altamente efectivas*. Obtenido de <https://educrea.cl/10-tecnicas-de-ensenanza-altamente-efectivas-2/>

Gómez, V. J., Aguilar, B. A., & Espinosa, C. J. (2016). *Concepciones y prácticas en el contexto educativo de Norte de Santander*. Obtenido de https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2507/Cap_7_Educaci%C3%B3nActual.pdf?sequence=10&isAllowed=y

Guelmes, V. E., & Nieto, E. (2015). Algunas reflexiones sobre el enfoque mixto de la

investigación pedagógica en el contexto cubano. Cien fuegos , Cuba.

Herrera, M. (s/f). *Formula para cálculo de la muestra poblaciones finitas*. Obtenido de <https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf>

Levano, L., Sanchez, S., Guillen, P., Herrera, N., & Collantes, Z. (2019). *Competencias digitales y educación*. Obtenido de <http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v7n2/a22v7n2.pdf>

Llamas, J. (2022). *Era digital*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/era-digital.html>

Lopez, M., Gonzales, M., & Hernandez, F. (2022). *Plataformas, entornos y herramientas para llevar a cabo el Aprendizaje Virtual*. Obtenido de <https://sites.google.com/site/fgtce0406tgi/-que-plataformas-entornos-y-herramientas-existen-para-llevar-a-cabo-el-aprendizaje-de-modo-virtual>

Martínez, E., Lopez, D., Escamilla, D., & Alvarez, L. (2017). *La importancia de las plataformas educativas virtuales como herramienta de apoyo*. Obtenido de https://www.ecorfan.org/republicofperu/research_journals/Revista_de_Tecnologia_y_Educacion/vol1num1/Revista_de_Tecnolog%C3%ADa_y_Educaci%C3%B3n_Vol1_N1.pdf#page=23

Morgado, C. M. (2022). Obtenido de Educación virtual: beneficios y desventajas: <https://mejorconsalud.as.com/educacion-virtual-beneficios-desventajas/>

Pressbooks. (2014). *Enseñar en la era digital*. Obtenido de <https://cead.pressbooks.com/chapter/1-2-las-competencias-necesarias-en-la-era-digital/>

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa. (2016). *Análisis conceptual de modelos de competencia digital del profesorado universitario* . Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/304886861.pdf>

- Ricoy, C. (2006). *Contribución sobre los paradigmas de investigación*. Brasil: Scielo. <https://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf> . Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf>
- Rodríguez, O. A., & Chávez, C. E. (2020). *Cibernética educativa, actores y contextos en los sistemas de educación superior a distancia*. Obtenido de http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-86262020000100117
- Rojas, S. J. (2020). Aprendizaje autónomo del inglés como lengua extranjera en un ecosistema B- Learning culturalmente integrado. Boyacá, Colombia.
- Ruiz, G., Quintanar, J. L., Duch, N. A., Reyes, A., Rubalcava, González, & Esparza. (2017). *La era cibernética*. Obtenido de <https://aguaardiente.uaa.mx/07/dos01.html>
- Salazar, K. (2022). *El aprendizaje lingüístico en nuestros infantes*. Obtenido de <https://atabanza.opennemas.com/articulo/educacion/aprendizaje-linguistico-nuestros-infantes/20220307194533001005.html>
- Unesco. (2021). Campaña para redes sociales para promover “El aprendizaje para todos”. México.
- Vargas, K. (2020). *Revisión de literatura: un acercamiento al aprendizaje autónomo de las lenguas extranjeras e interculturalidad a través del ABP*. Obtenido de <https://revistas.uma.es/index.php/mgn/article/view/9479/12124>
- Vargas, P. M., & Apaza, H. S. (2019). *Estrategias de aprendizaje de inglés como lengua extranjera y su relación con el aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa Carlos W. Sutton de La Joya, durante el segundo trimestre del año 2019*. Obtenido de <https://repositorio.unsa.edu.pe/items/7a89f188-833d-4e4b-9a89-d82b54ff3a30>
- Vargas, R. C. (2015). *Los procesos vinculados en el desarrollo del aprendizaje de una segunda lengua*. Obtenido de <https://alponente.com/los-procesos-vinculados-en-el-desarrollo-del-aprendizaje-de-una-segunda-lengua/>

Web del maestro. (2022). *Tipos de métodos de investigación y diseño de investigación*.
Obtenido de <https://webdelmaestrocmf.com/portal/tipos-de-metodos-investigacion-y-diseno-de-investigacion/>

ANEXO 1

Fotografías de los ambientes del centro “HABLEMOS INGLÉS”

Fuentes: Instituto “Hablemos inglés”. 2023.

Fuentes: Instituto “Hablemos inglés”. 2023.

ANEXO 2

Propuesta elaborada con diferentes herramientas digitales centralizadas con Genially

<https://view.genial.ly/6479da1511bb930019604e3a/guide-truecolor-unit-1>

